

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL FAPERJ

1. Nome, número do processo, matrícula, curso do(a) aluno(a) e DOI

Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino, nº 204.482/2022, 202010980, medicina veterinária.

DOI: 10.5281/zenodo.10708636

2. Título do projeto de pesquisa

Epidemiologia, diagnóstico e tratamento das principais afecções em equinos no estado do Rio de Janeiro

3. Título da atividade desenvolvida

Avaliação de diferentes protocolos para obtenção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina

4. Período das atividades 09/2022 a 10/2023.

5. Coordenador(a) do projeto de pesquisa

Erica Cristina Rocha Roier

6. Orientador(a)

Erica Cristina Rocha Roier

7. Resumo do projeto de pesquisa

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um meio da medicina veterinária integrativa muito utilizado atualmente no tratamento de diversas patologias em equinos, sendo, principalmente, utilizado no tratamento de afecções de cunho inflamatório, muscular, ósseo e em processos de cicatrização. O PRP funciona mobilizando as plaquetas e fatores de crescimento para que a região lesada passe pelo processo de cicatrização auxiliando na regeneração do tecido e na regressão da lesão. O PRP é um subproduto originado do sangue total, sendo formado por um agregado plaquetário de concentrações que devem ser superiores a 300.000 plaquetas/ μL e ser rico em fatores de crescimento. Para confeccionar o plasma rico em plaquetas existem diversos protocolos descritos na literatura, porém nenhum é considerado o protocolo de eleição, havendo diversas variações das concentrações plaquetárias entre os protocolos existentes. Durante a pesquisa foram avaliados três protocolos descritos onde, cada protocolo possuía um determinado fator que se desejava testar e entender qual o impacto daquele fator na concentração plaquetária final do PRP. Após a avaliação de alguns dos protocolos descritos em literatura, foi realizado um estudo para que houvesse a confecção de um protocolo próprio e que viesse a acrescentar na medicina veterinária equina, de modo a fornecer um PRP de altas concentrações plaquetárias e baixas concentrações de hemácias e leucócitos. O protocolo elaborado é um protocolo de centrifugação tripla, onde a primeira centrifugação é realizada em velocidade de 100G durante cinco minutos, a segunda centrifugação é realizada em velocidade de 175G durante cinco minutos e a terceira centrifugação em velocidade de 325G durante cinco minutos. O protocolo foi capaz de atingir concentrações plaquetárias próximas a $660 \times 10^3/\text{MC}$, além disso alcançou concentrações de hemácias próximas a 50×10^3 e concentração de leucócitos próxima a $2,6 \times 10^3$. Sendo assim, houve a produção de um PRP de qualidade e de boa concentração plaquetária, tornando possível o uso desse protocolo na medicina equina.

8. Abstract

Platelet-rich plasma (PRP) is a widely used modality in integrative veterinary medicine for the treatment of various equine pathologies, primarily employed in the management of inflammatory, muscular, bone-related conditions, and in wound healing processes. PRP works by mobilizing platelets and growth factors to facilitate the healing and tissue regeneration in the injured region, aiding in the regression of the lesion. PRP is a byproduct derived from whole blood, consisting of a platelet aggregate with concentrations that must exceed 300,000 platelets/ μL and be rich in growth factors. There are several protocols described in the literature for the preparation of platelet-rich plasma, but none are considered the preferred protocol, with variations in platelet concentrations among the existing protocols. During the research, three described protocols were evaluated, each with a specific factor to test and understand its impact on the final platelet concentration in PRP. Following the assessment of some of the protocols described in the literature, a study was conducted to develop a custom protocol that could contribute to equine veterinary medicine by providing PRP with high platelet concentrations and low red blood cell and white blood cell concentrations. The developed protocol is a triple centrifugation protocol, where the first centrifugation is performed at a speed of 100G for five minutes, the second centrifugation at 175G for five minutes, and the third centrifugation at 325G for five minutes. The protocol was able to achieve platelet concentrations close to $660 \times 10^3 / \mu\text{L}$, as well as red blood cell concentrations close to 50×10^3 and white blood cell concentrations near 2.6×10^3 . As a result, a high-quality PRP with a good platelet concentration was produced, making it possible to use this protocol in equine medicine.

9. Introdução

O presente relatório técnico apresenta os dados finais obtidos da pesquisa realizada pelo pesquisador e bolsista FAPERJ Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino entre os anos de 2022 e 2023. O relatório visa descrever as atividades realizadas desde o início do período de vigência da bolsa de iniciação científica até o presente momento, sendo a pesquisa voltada para a avaliação de diferentes protocolos para obtenção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina. As atividades foram realizadas no centro de pesquisa hospital veterinário barreiro da Universidade de Vassouras, onde utilizou-se dos equinos da propriedade com prévia autorização do CEUA N°. 034/2019, de 27 de Novembro de 2019 e da instituição de ensino em questão.

10. Descrição da Pesquisa

O plasma rico em plaquetas (PRP), um subproduto sanguíneo originado a partir de protocolos de centrifugação com concentrações plaquetárias, no mínimo, três vezes as concentrações de plaquetas basais. O PRP pode ser produzido através de protocolos de centrifugação, onde ocorre a separação do sangue em duas fases, o sobrenadante, o soro, e a porção inferior contendo capa leucocitária e botão de hemácias. Cerca de 50% do sobrenadante é descartado e todo o botão de hemácias também é descartado, após isso o produto é levado para uma nova centrifugação onde haverá uma separação em plasma pobre em plaquetas, correspondendo a 75% da fase superior e os demais 25% correspondem ao plasma rico em plaquetas.

O PRP tem se tornado mais presente na medicina veterinária equina, isso se deve a sua excelente capacidade anti inflamatória e de auxílio regenerativo e cicatricial de tecidos lesados. Contudo, ainda não há um protocolo padrão ouro quando se fala de PRP, tornando a confecção do plasma rico em plaquetas algo muito empírico e pessoal de cada médico veterinário e pesquisadores da área. Dessa forma, o presente projeto iniciou uma pesquisa objetivando identificar e avaliar o melhor protocolo de obtenção do plasma rico em plaquetas para se usar na medicina equina, garantindo altas concentrações plaquetárias, baixas concentrações de hemácias e de leucócitos, bem como uma concentração reduzida de fator de necrose tumoral (tnf- α), para que dessa forma a atuação no processo cicatricial e a ação anti inflamatória do PRP se mostrem mais eficientes.

A pesquisa foi realizada a partir de uma metodologia comparativa, onde foi feito um levantamento bibliográfico a respeito dos protocolos e métodos de obtenção do PRP já existentes e pesquisados e foi analisada a concentração plaquetária que cada método atingia e suas respectivas concentrações leucocitárias e hematimétricas. Feito esse levantamento, foram escolhidos três protocolos para serem replicados, avaliados e modificados em laboratório para que fosse possível entender quais os principais fatores que influenciam na concentração plaquetária. O protocolo I, descrito por Santos et al. (2022), possui duas centrifugações, onde a primeira é realizada em velocidade de 189G e a segunda em 336G. O protocolo II, também descrito por Santos et al. (2022), possui três centrifugações, onde a primeira ocorre em velocidade de 189G, a segunda em velocidade de 336G e a terceira em velocidade de 336G. O protocolo III, descrito por Argüelles et al., (2006), possui duas centrifugações, sendo a primeira em velocidade 120G e a segunda em velocidade de 240G. O protocolo IV possui a primeira centrifugação em velocidade de 581G durante 10 minutos e intervalo de descanso de cinco minutos entre a segunda centrifugação, a segunda centrifugação é realizada em velocidade de 2325G por 10 minutos. Dessa forma, finalizou-se a comparação entre os protocolos, sendo possível compreender as influências

da velocidade e do número de centrifugações na concentração plaquetária.

Após realizado o estudo entre com os protocolos que apresentavam melhores resultados em literatura, foi criado um novo protocolo de centrifugação, proposto pelo pesquisador, onde seria um protocolo de centrifugação tripla, onde a primeira centrifugação é realizada em velocidade de 100G durante cinco minutos e com intervalo entre centrifugações de cinco minutos, a segunda centrifugação é realizada em velocidade de 175G durante cinco minutos e com intervalo de descanso de cinco minutos e a terceira e última centrifugação é realizada em velocidade de 325G durante cinco minutos com intervalo de descanso de cinco minutos (Tabela 1).

O protocolo proposto apresentou resultados positivos, atingindo concentrações plaquetárias próximas a $660 \times 10^3 \text{u/L}$, podendo ser considerado um protocolo de alta concentração plaquetária, porém ainda são necessários mais estudos para que se atinja um protocolo considerado padrão ouro, para que se entenda como aumentar a concentração de plaquetas e reduzir a quantidade de hemácias e leucócitos presentes no plasma rico em plaquetas.

Tabela 1. Período Entre Centrifugações (PEC), Força, Tempo de centrifugação dos protocolos que foram utilizados no experimento e Concentração plaquetária.

Protocolos	Primeira centrifugação			Segunda centrifugação			Terceira centrifugação			[]PLT x10 ³
	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	
I	189	5	5	336	5	5	-	-	-	475
II	189	5	5	336	5	5	336	5	5	370
III	120	5	5	240	5	5	-	-	-	1.173
IV	581	10	5	2325	10	5	-	-	-	105
V	100	5	5	175	5	5	325	5	5	660

Os protocolos descritos por Santos et al. (2022) e por Argüelles et al., (2006) foram utilizados como protocolos iniciais base da pesquisa, isso porque são protocolos que já haviam mostrado resultados positivos em prévio estudo.

11. Método

Foi utilizado um equino hígido, macho, sendo submetido a exame clínico geral e hemograma para assegurar a higidez, onde todos os parâmetros de frequência cardíaca, frequência respiratória, tempo de preenchimento capilar, coloração de mucosas, temperatura retal, de hemograma e bioquímica estavam dentro dos intervalos considerados padrão.

Para coleta do sangue foi realizada uma venopunção jugular com agulha 25 x 8 e com sistema de coleta BD Vacutainer®, utilizando tubos de citrato de sódio 3,2% de 4 ml (Figura 1), visando evitar processos de agregação plaquetária, e tubos com ativadores de coágulo. Os tubos foram devidamente identificados (Figura 2) e, após coleta, o sangue foi imediatamente levado para o laboratório de análises clínicas do hospital veterinário barreiro da Universidade de Vassouras.

Figura 1: Tubos de Citrato de Sódio utilizados para coleta de sangue (Fonte: arquivo pessoal)

Figura 2: Tubos de citrato de sódio utilizados para coleta de sangue (Fonte: arquivo pessoal)

Após coleta o sangue foi realizado o processo de análise sanguínea a partir do aparelho HemoVet 2300, sendo analisado o aparelho automático realiza a leitura e fornece os parâmetros avaliados referentes a contagem de células sanguíneas brancas (WBC), contagem de células sanguíneas vermelhas (RBC), contagem de hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume corpuscular principal (MCV) e contagem de plaquetas (PLT) (Tabela 2). O hemograma completo foi realizado para confirmar o caráter de higidez dos animais e assegurar que a amostra estava propensa para uso durante a pesquisa. Além da avaliação de hemograma, foi realizada a avaliação bioquímica, onde foi avaliado a gama-glutamil transferase (GGT), alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), uréia e creatinina (Tabela 3).

Tabela 2. Resultados da avaliação hematológica.

	WBC x10³	RBC x10⁶	HGB g/dl	HCT %	MCV fL	PLT x10³
Amostra	7.2	5.21	9.7	26.9	51.7	118
Valor Referência	5.5 a 12.5	6.5 a 12.5	11 a 19	32 a 52	34 a 58	100 a 600

Legenda tabela 2: contagem de células sanguíneas brancas (WBC), contagem de células sanguíneas vermelhas (RBC), contagem de hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume corpuscular principal (MCV) e contagem de plaquetas (PLT);

Tabela 3. Resultados da avaliação bioquímica.

	Ureia	Creatinina	AST	ALT	GGT
Amostra	36	1.8	214.8	5.2	6.9
Valor Referência	20 a 50	1.2 a 2	< 230	34 a 113	Até 35

Legenda tabela 3: gama-glutamil transferase (GGT), alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), uréia e creatinina;

Após a avaliação bioquímica foi feita a análise do esfregaço sanguíneo corado com corante de Wright e posterior visualização em microscópio com lente de aumento x100 para fazer a contagem de plaquetas, uma vez que o aparelho HemoVet 2300 não fornece valores com alta precisão. A contagem de plaquetas foi realizada do modo padrão, contando aleatoriamente dez campos próximos à região da franja do esfregaço e realizada a média entre esses campos, o valor da média era multiplicado por 20.000 e desse modo obtém-se um valor mais próximo do real em relação a concentração plaquetária. Além disso, o esfregaço foi utilizado para realizar a contagem de leucócitos, visando identificar possíveis processos patológicos em curso no animal.

Feito isso as amostras eram centrifugadas de acordo com as velocidades estabelecidas em seus respectivos protocolos, onde o protocolo PI previa a primeira centrifugação em velocidade de 189G, o protocolo PII velocidade de 189G e o protocolo PIII velocidade de 120G, PIV velocidade de 581G e PV velocidade de 100G. Em todos os protocolos descritos foi realizado um descanso de cinco minutos após a primeira centrifugação, com o objetivo de aumentar a concentração plaquetária no PRP. Após o

período de descanso o sangue se apresentava dividido em duas porções, a porção superior contendo o soro e a porção inferior onde havia a capa leucocitária e o agregado de hemácias. Cerca de 50% do soro sobrenadante era descartado e somente os demais 50% do soro e da a capa leucocitária eram aproveitadas para o PRP. Feita a separação, a amostra é levada para a segunda centrifugação, onde o protocolo P1 possui velocidade de 336G, o protocolo PII velocidade de 336G e o protocolo PIII 240G, PIV velocidade de 2325G e PV velocidade de 175G. Após o descanso da segunda centrifugação, é feito o descarte de 75% do sobrenadante a fim de remover o plasma pobre em plaquetas e dessa forma produzir o PRP com os 25% restantes no tubo. No caso dos protocolos PII e PV, onde são realizadas três centrifugações, a terceira centrifugação ocorre em velocidade de 336G e 325G, respectivamente, durante cinco minutos e com descanso de cinco minutos.

Com o PRP pronto deve ser realizada a diluição do PRP em oxalato de amônio 1% para que se possa realizar a leitura das plaquetas em câmara de Neubauer (Figura 3). O oxalato de amônio a 1% é realizado utilizando 1 grama de oxalato de amônia PA e 100ml de água destilada, a mistura é homogeneizada até que a mistura estivesse completamente homogênea. O PRP era então diluído com oxalato na proporção de 1u/L de plasma rico em plaquetas para 49u/L de oxalato de amônio 1%, após a homogeneização da amostra o conteúdo é colocado na câmara de Neubauer e deixado em câmara úmida por aproximadamente 20 minutos para melhor visualização das plaquetas. Após o período de descanso a câmara é levada para o microscópio onde é realizada a leitura dos 25 quadrantes, contabilizadas as plaquetas, feita a correção do valor da diluição e a correção do volume da câmara, dessa forma seria obtido o valor aproximado de plaquetas presentes no PRP.

Figura 3: Câmara de Neubauer com PRP em câmara úmida.

A contagem e avaliação da concentração de hemácias do PRP é feita com contagem em câmara de Neubauer, onde deve-se realizar diluição do plasma rico em plaquetas em NaCl 0,9% e a diluição é feita na proporção de 1:200. Dessa forma é possível estimar a concentração hematimétrica presente no plasma rico em plaquetas. Já para a avaliação da concentração de leucócitos presentes deve ser realizada a diluição do PRP em líquido de Turk na proporção de 1:20.

12. Resultados

Ao início da pesquisa, a fim de facilitar a visualização das plaquetas na câmara de Neubauer, foram realizados testes com corante de Wright para verificar se haveria melhora na visualização das plaquetas na câmara de Neubauer, não houve êxito nos testes com corante, não sendo possível corar e visualizar a coloração das plaquetas na câmara de Neubauer.

A pesquisa avaliou quatro protocolos que serviram como base e foram modificados em relação à quantidade de centrifugações e velocidade para que se observasse os efeitos na concentração plaquetária. Foram avaliados os protocolos de Santos et al. (2022), de Argüelles et al., (2006) e VENDRAMIN, 2009.

Após as avaliações e testes realizados utilizou-se três protocolos, modificados, para avaliar quais os fatores que mais atuam na concentração das plaquetas (Figura 4). Sendo os protocolos utilizados o protocolo I, protocolo II e protocolo III modificado. O primeiro protocolo (PI) não se mostrou muito promissor, atingindo uma concentração plaquetária ínfima de 475×10^3 u/L, porém com esse valor já se é considerado um PRP. O segundo protocolo (PII) apresentou resultados abaixo do esperado, atingindo concentrações plaquetárias de 370×10^3 u/L, sendo um valor considerado baixo para o que o PRP se propõe. O terceiro e último protocolo (PIII) foi modificado, onde colocou-se uma terceira centrifugação em velocidade de 336G durante 5 minutos e com intervalo de descanso de 5 minutos. O protocolo PIII obteve uma concentração plaquetária alta, atingindo 1.173×10^3 u/L, sendo considerado um PRP ótimo para uso na medicina equina. O protocolo PIV foi criado com o intuito de avaliar as velocidades de centrifugação mais altas, dessa forma estabeleceu-se uma primeira centrifugação em velocidade de 581G durante dez minutos com intervalo entre centrifugações de cinco minutos e segunda centrifugação em velocidade de 2325G durante dez minutos com intervalo de descanso de cinco minutos até a

manipulação, o protocolo PIV atingiu concentrações plaquetárias próximas a 105×10^3 u/L. A baixa concentração plaquetária, possivelmente, se deve pela alta velocidade de rotação, que pode ocasionar na destruição das plaquetas.

Com os resultados já estipulados foi confeccionado um protocolo sugerido com concentrações plaquetárias altas e considerado como um protocolo padrão. O protocolo teve como base uma primeira centrifugação em velocidade de 100G durante cinco minutos e com intervalo de descanso de cinco minutos, após separado o soro e capa leucocitária, esse novo conteúdo é levado a segunda centrifugação, em velocidade de 175G durante cinco minutos e com o intervalo de descanso de cinco minutos, é realizada a separação entre o plasma pobre em plaquetas e o plasma rico em plaquetas e o PRP é levado para a terceira centrifugação em velocidade de 325G durante cinco minutos e com intervalo de descanso de cinco minutos, por fim é realizado a separação entre o plasma rico em plaquetas e o plasma pobre em plaquetas, restando apenas o PRP. O protocolo sugerido foi capaz de atingir concentração plaquetária de 660×10^3 u/L e concentrações leucocitárias e hematimétricas de $2,6 \times 10^3$ u/L e 50×10^3 u/L, respectivamente.

Figura 4: Gráfico representativo evidenciando as concentrações plaquetárias obtidas a partir de cada um dos protocolos avaliados.

13. Conclusão

Em conclusão, a pesquisa empreendeu esforços significativos para compreender e avaliar os protocolos de obtenção de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) equino com altas concentrações plaquetárias, buscando atender às necessidades da medicina equina e ser capaz de elaborar um método próprio de confecção de PRP. A experimentação envolveu a avaliação de diversos protocolos, incluindo modificações de protocolos já existentes e a criação de um novo protocolo sugerido. Os resultados obtidos revelaram que o protocolo

sugerido, baseado em múltiplas centrifugações e intervalos de descanso, demonstrou ser eficaz na obtenção de PRP com uma concentração plaquetária de 660×10^3 u/L, atendendo aos requisitos desejados. Porém, ainda se tornam relevantes mais estudos a respeito dos protocolos de confecção de PRP, uma vez que o protocolo sugerido ainda não se mostra como o ideal, porém, ainda assim, apresenta resultados extremamente satisfatórios em relação à concentração plaquetária. Portanto, esse protocolo estabelecido pode servir como um padrão valioso para a produção de PRP de alta qualidade na medicina equina, proporcionando uma ferramenta eficaz para aplicações clínicas e terapêuticas.

14. Referências Bibliográficas

1. Aleixo, G.A.S., et al. "Comparação Entre Dois Protocolos Para Obtenção de Plasma Rico Em Plaquetas, Em Cães." *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária E Zootecnia*, vol. 63, no. 3, June 2011, pp. 567–573, 10.1590/s0102-09352011000300005.
2. ANITUA, E.; PRADO, R.; SÁNCHEZ, M. et al. Platelet-Rich Plasma: Preparation and Formulation. *Operative Techniques in Orthopaedics*, v.22, p.25-32, 2012.
3. Argüelles, D., et al. "Evaluation of Single and Double Centrifugation Tube Methods for Concentrating Equine Platelets." *Research in Veterinary Science*, vol. 81, no. 2, Oct. 2006, pp. 237–245, 10.1016/j.rvsc.2005.12.008.
4. Pereira, Roberta Carneiro da Fontoura, et al. "Avaliação de Sete Protocolos Para Obtenção de Plasma Rico Em Plaquetas Na Espécie Equina." *Ciência Rural*, vol. 43, no. 6, 10 May 2013, pp. 1122–1127, 10.1590/s0103-84782013005000052.
5. Santos, Henrique, et al. *Obtenção de Plasma Rico Em Plaquetas Através de Diferentes Protocolos Para Uso Na Medicina Equina*. 2022.
6. Segabinazzi, L.G.T.M.; Podico, G.; Rosser, M.F.; Nanjappa, S.G.; Alvarenga, M.A.; Canisso, I.F. Three Manual Noncommercial Methods to Prepare Equine Platelet-Rich Plasma. *Animals* 2021, 11, 1478. <https://doi.org/10.3390/ani11061478>
7. FANTINI, P. Plasma rico em plaquetas: padronização em equídeos, criopreservação e efeito terapêutico na desmite do ligamento supraespinhoso de equinos. 2014. 82 f. Requisito parcial para obtenção do título de Doutor. UFMG - Escola de Veterinária, Belo Horizonte, 2014. Available from: Accessed: Jun. 07, 2022.
8. . SPEIRS, V.C.; WRIGLEY, R.H. *Exame Clínico do Equino*, Artes Médicas, 2000, 358p.ISBN 8573075430

15. Anexos: produção científica e/ou tecnológica e de inovação do(a) aluno(a)

Durante a pesquisa foram produzidos um total de quatro trabalhos científicos, onde três são resumos publicados nos anais da revista da editora Universidade de Vassouras, o trabalho restante foi escrito em forma de trabalho de conclusão de curso, também publicado na revista da editora Universidade de Vassouras. O presente relatório será submetido à publicação na Revista Brazilian Animal Science em forma de artigo científico.

15.1. Anexo 1:

BERNARDINO, Lucas; PLÁCIDO, Larissa; ALVES, Simone; MORAES, Renata; ABREU, Ana; ROIER, Erica. Morfofisiologia Plaquetária: Revisão de Literatura. In: **XX ENIC - Encontro Nacional de Iniciação Científica**, 26 de outubro de 2023, Universidade de Vassouras, Rio de Janeiro.

Morfofisiologia Plaquetária: revisão de literatura

Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino¹, Larissa de Almeida Plácido¹, Simone Pereira Alves², Renata Fernandes Ferreira de Moraes³, Ana Paula Martinez de Abreu³, Erica Cristina Rocha Roier³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil.

² Discente do Mestrado Profissional em Diagnóstico em Medicina Veterinária, Vassouras - RJ - Brasil.

³ Docente do Curso de Medicina Veterinária, Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil.

Resumo: As plaquetas são componentes encontrados no sangue total, sendo morfológicamente compostas por uma membrana fosfolipídica externa e por microtúbulos, mitocôndria, α-grânulos, sistema tubular denso e uma reserva de glicogênio, componentes esses que ficam envoltos pela membrana. A membrana é a estrutura responsável por realizar a comunicação entre a porção interna da plaqueta e o meio externo, até atingir as demais células, fazendo com que a plaqueta possa reconhecer o tecido lesado e a necessidade de agir. As plaquetas são essenciais para a manutenção da hemostasia, do processo cicatricial e do funcionamento imunológico dos equinos, uma vez que as plaquetas têm função associada aos leucócitos. O processo de formação das plaquetas se inicia na medula óssea com a megacariocitopoiese, processo que consiste na estimulação da produção de megacariócitos através de fatores como a IL-3, FEC-GM, FEC-Meg IL-6, IL-11, eritropoetina, FEC-6 trombocitopenias, esses fatores promovem a formação dos megacariócitos, os precursores celulares das plaquetas. Os megacariócitos fragmentados são liberados na corrente sanguínea e dão origem às plaquetas. As plaquetas vão atuar no organismo animal assegurando a hemostasia, auxiliando no processo cicatricial de feridas e lesões e atuando diretamente na situação imunológica do animal. A regulação do processo homeostático é feita a partir do controle e regulação da coagulação e processos de adesão plaquetária, deste modo o organismo fica em estado de equilíbrio e não desenvolve processos hemorrágicos ou trombos. Além disso, as plaquetas, quando ativadas, estimulam a liberação de mediadores cicatriciais, bem como promovem a liberação de fatores de crescimento, o que estimula a resposta proliferativa e de diferenciação celular, angiogênese e de estímulo a mitose de fibroblastos e aumento da produção de matriz extracelular, fazendo com que o processo de recuperação e cicatrização do tecido ocorra de maneira mais eficiente. Ainda nesse viés, as plaquetas atuam na imunidade do organismo é uma característica mais peculiar e que ocorre de duas maneiras. A primeira é com as plaquetas realizando a defesa direta do organismo, agindo como uma estrutura que pode englobar vírus e bactérias e formar agregados que facilitam a eliminação desses agentes. A segunda atuação é a partir da regulação do processo inflamatório por meio dos ligantes hemostáticos, como a trombina, tromboxano A2 e ADP. Deste modo, as plaquetas são estruturas de suma importância para todo e qualquer animal, para que mantenha sua hemostasia, imunidade e seja capaz de se recuperar de lesões e intercursos ao longo de sua vida.

Palavras-chave: plaquetas; hemostasia; cicatrização

15.2. Anexo 2:

BERNARDINO, Lucas; PLÁCIDO, Larissa; ALVES, Simone; MORAES, Renata; ABREU, Ana; ROIER, Erica. Usos e Funcionamentos do Plasma Rico em Plaquetas equino: Revisão de Literatura. In: **XX ENIC - Encontro Nacional de Iniciação Científica**, 26 de outubro de 2023, Universidade de Vassouras, Rio de Janeiro.

Usos e Funcionamento do Plasma Rico em Plaquetas equino: revisão de literatura

Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino¹, Larissa de Almeida Plácido¹, Simone Pereira Alves²,
Renata Fernandes Ferreira de Moraes³, Ana Paula Martinez de Abreu³, Erica Cristina Rocha
Roier³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil.

² Discente do Mestrado Profissional em Diagnóstico em Medicina Veterinária, Vassouras - RJ - Brasil.

³ Docente do Curso de Medicina Veterinária. Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil.

Resumo: O plasma rico em plaquetas (PRP) surgiu na medicina veterinária equina como um meio de tratamento adjuvante a lesões osteoarticulares, tendíneas, de cunho inflamatório e processo cicatricial de lesões. O PRP consiste em um subproduto do sangue total, sendo um concentrado plaquetário com concentrações superiores a 300.000 plaquetas/ μ L e rico em fatores de crescimento, fazendo com que o PRP tenha um alto potencial cicatricial e regenerativo, justificando assim o seu uso em tratamentos de lesões articulares, ósseas e de cunho inflamatório. Em equinos é comum o aparecimento de lesões em articulações e segmentos ósseos devido ao grande esforço realizado durante a rotina de trabalho ou esporte, sendo assim, um tratamento auxiliar aos anti-inflamatórios é o uso do PRP, que pode ser aplicado de diversas maneiras a depender do tipo de lesão. Em patologias osteoarticulares e tendíneas, o PRP deve ser aplicado de modo intra articular, sendo necessário realizar a assepsia da região e um bloqueio anestésico, em seguida o PRP pode ser aplicado em volumes variáveis, sendo 3 a 5 ml a base protocolar de tratamentos em articulações e tendões. Além disso, o plasma rico em plaquetas ainda pode ser utilizado em lesões e feridas expostas com o intuito de auxiliar no processo cicatricial e regenerativo do tecido. Uma vez que o PRP é aplicado na lesão ele é ativado e dá início a formação de uma rede de fibrina que irá auxiliar na formação de coágulos e atuar na cicatrização do tecido lesado. Além disso, o plasma rico em plaquetas ativado irá atuar, através dos fatores de crescimento que realizam a estimulação e ativam a proliferação celular por meio do processo de angiogênese, estimulando a vascularização da região lesada, mitogênese, estimulando a formação de novas células na região acometida. Dessa forma, o PRP atua reduzindo os quadros inflamatórios ao realizar interações junto a E-selectina, uma proteína responsável pelo processo de adesão de leucócitos na parede vascular, fazendo com que haja resposta inflamatória por parte das células de defesa e das plaquetas que além de estimularem a regeneração tecidual ainda estimulará a resposta contra a inflamação.

Palavras-chave: prp; inflamação; tratamento

15.3. Anexo 3:

BERNARDINO, Lucas; PLÁCIDO, Larissa; ALVES, Simone; MORAES, Renata; ABREU, Ana; ROIER, Erica. Avaliação de diferentes protocolos para obtenção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina: Resultados Preliminares. In: **XX ENIC - Encontro Nacional de Iniciação Científica**, 26 de outubro de 2023, Universidade de Vassouras, Rio de Janeiro.

Avaliação de diferentes protocolos para obtenção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina: Resultados Preliminares

Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino¹, Larissa de Almeida Plácido¹, Simone Pereira Alves², Renata Fernandes Ferreira de Moraes³, Ana Paula Martínez de Abreu², Erica Cristina Rocha Roier³

¹Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil.

²Discente do Mestrado Profissional em Diagnóstico em Medicina Veterinária, Vassouras - RJ - Brasil.

³Docente do Curso de Medicina Veterinária. Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil.

Resumo: O plasma rico em plaquetas (PRP) é um meio da medicina veterinária integrativa muito utilizado atualmente no tratamento de diversas patologias em equinos, sendo, principalmente, utilizado no tratamento de afecções de cunho inflamatório, muscular, ósseo e em processos de cicatrização. O PRP funciona mobilizando as plaquetas e fatores de crescimento para que a região lesada passe pelo processo de cicatrização auxiliando na regeneração do tecido e na regressão da lesão. O PRP é um subproduto originado do sangue total, sendo formado por um agregado plaquetário de concentrações que devem ser superiores a 300.000 plaquetas/ μ L e ser rico em fatores de crescimento. Para confeccionar o plasma rico em plaquetas existem diversos protocolos descritos na literatura, porém nenhum é considerado o protocolo de eleição, havendo diversas variações das concentrações plaquetárias entre os protocolos existentes. Durante a pesquisa foram avaliados três protocolos descritos onde, cada protocolo possuía um determinado fator que se desejava testar e entender qual o impacto daquele fator na concentração plaquetária final do PRP. O primeiro protocolo a ser avaliado foi um protocolo de centrifugação tripla e de velocidade de rotação de 189G durante 5 minutos, um intervalo de 5 minutos até a segunda centrifugação e posteriormente uma nova centrifugação de 336G durante 5 minutos, um novo intervalo de 5 minutos e uma última centrifugação em velocidade de 336G, esse protocolo atingiu concentrações plaquetárias de apenas 475×10^3 u/L. Já o segundo protocolo, realizado em modelo de centrifugação dupla, onde a primeira centrifugação é realizada em velocidade de 180G, descanso de 5 minutos, segunda centrifugação em velocidade de 360G, o protocolo descrito conseguiu atingir concentrações plaquetárias próximas a 370×10^3 u/L. O terceiro e último protocolo avaliado é uma protocolo de centrifugação tripla com velocidades de centrifugação mais baixas, tendo como velocidade de rotação da primeira centrifugação 84G, cinco minutos de descanso e posteriormente uma segunda rotação em velocidade de 120G, cinco minutos de intervalo e uma última centrifugação com velocidade de 240G, tal protocolo conseguiu atingir valores de concentração plaquetária de 1.173×10^3 u/L, se mostrando como protocolo mais eficiente até o presente estudo. Dessa forma, podemos concluir que protocolos de confecção do PRP com tripla centrifugação e de velocidades entre 84 e 240G são mais eficazes quando se busca produzir um PRP com maiores concentrações plaquetárias possível.

Palavras-chave: prp; centrifugação; velocidade; concentrações

15.4. Anexo 4:

BERNARDINO, Lucas Vasconcelos da Silva. Avaliação de diferentes protocolos para obtenção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina. 17p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária). Pró- Reitoria de Saúde, Universidade de Vassouras. Vassouras- RJ, 2023.

UNIVERSIDADE DE
vassouras

**UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
MEDICINA VETERINÁRIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA**

LUCAS VASCONCELOS DA SILVA BERNARDINO

**AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PROTOCOLOS PARA OBTENÇÃO DE PLASMA
RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA MEDICINA EQUINA**

VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
2023

**AValiação DE DIFERENTES PROTOCOLOS PARA OBTENÇÃO DE PLASMA
RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA MEDICINA EQUINA**

Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para obtenção do grau de médico veterinário no Curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, campus Vassouras.

Orientadora: Prof^ª. Dra. Erica Cristina Rocha Roier.

VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
2023

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino

**AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PROTOCOLOS PARA OBTENÇÃO DE PLASMA
RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA MEDICINA EQUINA**

Aprovado em ____ de _____ de 2023, com média _____.

Banca Examinadora

Profa. Dra. Erica Cristina Rocha Roier

Profa. Dra. Leila Cardozo Ott

Prof. Dr. Ramon Loureiro Pimenta

Vassouras, 2023.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo auxílio financeiro e a concessão da bolsa de iniciação científica ao discente BERNARDINO (E-26/204.482/2022 (283853)).

RESUMO

BERNARDINO, Lucas Vasconcelos da Silva. **Avaliação de diferentes protocolos para obtenção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina.** 17p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária). Pró- Reitoria de Saúde, Universidade de Vassouras. Vassouras- RJ, 2023.

O plasma rico em plaquetas (PRP) vem surgindo como um potencial meio de tratamento auxiliar na medicina equina, isso se deve à capacidade para realização de tratamentos de lesões osteoarticulares, tendíneas, de cunho inflamatório e processo cicatricial de lesões. O PRP é um subproduto do sangue total, sendo composto por um agregado plaquetário de concentrações superiores a 300.000 plaquetas/ μ L e rico em fatores de crescimento, o que lhe confere um alto potencial cicatricial, justificando assim o seu uso em tratamentos de lesões e feridas expostas, bem como lesões articulares e ósseas. Os protocolos de obtenção do PRP são realizados a partir de duas centrifugações do sangue total e da separação entre o plasma pobre em plaquetas, plasma rico em plaquetas e glóbulos vermelhos, sendo feita a exclusão manual do plasma pobre em plaquetas e dos glóbulos vermelhos, mantendo somente o PRP. A pesquisa objetiva identificar os melhores protocolos de obtenção do PRP e quais os meios de se realizar para que se tenham menores concentrações de hemácias e leucócitos em sua composição. A pesquisa mostra-se relevante pela contribuição de novas possibilidades se juntarem aos protocolos até então, descritos na literatura. Uma vez que, não é descrito um protocolo de eleição e que forneça um PRP de alta qualidade, o que abre campo para novas pesquisas e estudos a fim de elucidar os melhores protocolos que possam vir a garantir os padrões de concentração de um PRP de qualidade, tendo valores acima de 300.000 plaquetas/ μ L e concentrações de hemácias e leucócitos mínimas. Trata-se de um estudo quantitativo, experimental, em laboratório. Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir para futuros tratamentos realizados na medicina equina, colocando o PRP no ambiente veterinário, tornando-o um adjuvante de eleição para o tratamento de equinos.

Palavras Chave: plasma rico em plaquetas; protocolos; equinos; tratamento.

ABSTRACT

BERNARDINO, Lucas Vasconcelos da Silva. **Evaluation of different protocols for obtaining Platelet Rich Plasma for use in equine medicine.** 17p. Undergraduate Thesis (Bachelor of Veterinary Medicine). Health Pro-Rectorate, University of Vassoura. Vassouras- RJ, 2023.

Platelet-rich plasma (PRP) has emerged as a potential adjunctive treatment in equine medicine, due to its potential for treating osteoarticular, tendon, inflammatory and wound healing lesions. PRP is a byproduct of whole blood, composed of a platelet aggregate with concentrations above 300,000 platelets/ μL and rich in growth factors, which gives it a high healing potential, justifying its use in the treatment of open wounds, as well as joint and bone injuries. PRP obtaining protocols are performed by two centrifugations of the whole blood, separating platelet-poor plasma, platelet-rich plasma and red blood cells, with manual exclusion of the platelet-poor plasma and red blood cells, keeping only the PRP. The research aims to identify the best PRP obtaining protocols and methods to obtain lower concentrations of red blood cells and leukocytes in its composition. The research proves to be relevant due to its contribution of new possibilities to be added to the protocols described in the literature so far. Since an ideal protocol that provides high-quality PRP has not been described, there is room for further research and studies to elucidate the best protocols that can ensure the concentration standards of a quality PRP, with values above 300,000 platelets/ μL and minimal concentrations of red blood cells and leukocytes. This is a quantitative, laboratory, experimental study. It is expected that the results of the research can contribute to future treatments in equine medicine, placing PRP in the veterinary environment, making it an adjunct of election for the treatment of horses.

Key Words: platelet-rich plasma; protocols; equines; treatment.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA	9
3 OBJETIVO GERAL	9
3.1 Objetivo específico	9
4 REVISÃO DE LITERATURA	10
5 MATERIAIS E MÉTODOS	11
6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	14
7 REFERÊNCIAS	15

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA MEDICINA EQUINA

1 INTRODUÇÃO

Anitua et al. [1] descreve o plasma rico em plaquetas (PRP) como um concentrado de plaquetas rico em fatores de crescimento, o que lhe dá a capacidade de agir de maneira regenerativa sobre tecidos lesionados. O PRP vem se mostrando cada vez mais presente na medicina veterinária equina, isso devido ao fato de possuir um forte potencial regenerativo em lesões de cunho esportivo, ou seja, lesões geradas a partir do uso do animal para corridas e demais esportes. As principais lesões e agravos de equinos atletas são as osteoartrites, desmites, laminites e as lesões cutâneas. Além do forte potencial regenerativo, é descrito na literatura que o PRP possui ações analgésicas, o possível mecanismo de ação da analgesia se dá pela liberação de serotonina e catecolaminas.

O plasma rico em plaquetas é um subproduto originado do sangue total, ele é composto principalmente por plaquetas, pequenos fragmentos anucleados originados a partir dos megacariócitos, células nucleadas localizadas na medula óssea que, quando maturadas, irão fragmentar seu citoplasma e dar origem às plaquetas. As plaquetas são de suma importância para os processos de hemostasia sanguínea e angiogênese, bem como o processo de cicatrização e a imunidade inata do animal. Alguns fatores como a eritropoetina, interleucina-1 e interleucina-3 irão estimular a megacariocitopoiese e, conseqüentemente, a formação de plaquetas.

O PRP pode ser obtido através de diferentes protocolos e métodos. No entanto, dentre aqueles que atualmente temos descritos na literatura, ainda não há descrição de um método de eleição no qual os pesquisadores apontem como o mais eficiente para uso. O sistema aférese, citado por Marx et al. [2], descreve o seguinte procedimento:

Realiza-se a retirada do sangue por meio de um eletro separador de células, por densidade, que já adiciona citrato de fosfato dextrose a fim de evitar a coagulação do sangue e centrifugação, a uma velocidade de 5600 RPM ou 3860g, culminando na separação das plaquetas.

Outro método comumente utilizado é o sistema de tubos citado por Argüelles et al. [3], onde o sangue é coletado em tubo específico, com anticoagulante e submetido a centrifugação em velocidade de 990 RPM ou 120g, podendo ser aplicada uma centrifugação única ou dupla. Um método mais recente e estudado por Castelijns et al. [4], descreve o sistema de filtros, em que o sangue total é armazenado em uma bolsa com anticoagulante e água de injeção estéril. Esse sangue passará por um filtro acoplado à bolsa, obtendo então apenas o concentrado de plaquetas.

Durante estudos acerca de qual seria o método mais eficiente para a produção de PRP, Vendruscolo et al. [5] percebeu que os métodos que tinham forças de centrifugação menores eram os protocolos com maiores concentrações plaquetárias, bem como os protocolos com maiores tempos de centrifugação agregam menos leucócitos, nos levando a concluir que protocolos com baixas forças de centrifugação e maior tempo poderiam possuir uma concentração plaquetária até 2,18 vezes maior de plaquetas, como proposto pelo protocolo de Argüelles et al [3] e 6,9 vezes maior de plaquetas e 3,18 vezes o número de leucócitos como proposto por Castelijns et al. [4].

2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Como já apresentado na literatura, existem diversos protocolos e nenhum deles se mostra completamente eficiente ou próximo do ideal para uso na medicina veterinária equina. O presente projeto de pesquisa busca, então, estudar e propor um método ideal para confecção de plasma rico em plaquetas, de modo que se obtenha mínimas concentrações de leucócitos e de hemácias e concentrações plaquetárias, pelo menos três vezes maior, quando comparada com a concentração inicial de plaquetas no sangue total. Para que, desse modo, seja apresentada aos médicos veterinários uma alternativa de produção de plasma rico em plaquetas que contribua nos tratamentos de equinos e torne o processo cicatricial mais rápido, trazendo, a longo prazo, benefícios à saúde do animal através da cura.

3 OBJETIVO GERAL

O trabalho tem como objetivo a elaboração de um protocolo de confecção de PRP equino de eleição. Ou seja, um protocolo modelo que visa mínimas concentrações leucocitárias e de hemácias, além de concentrações plaquetárias três vezes maior do que a natural.

3.1 Objetivo Específico

- Encontrar a velocidade de centrifugação adequada para que haja uma produção de prp com concentrações leucocitárias e de hemácias adequadas, bem como uma alta concentração plaquetária.
- Avaliar qual o melhor intervalo de tempo entre as centrifugações e quantas centrifugações devem ser realizadas para que resultem em um PRP de altas concentrações plaquetárias.

4 REVISÃO DE LITERATURA

As plaquetas são células originadas a partir dos megacariócitos, células responsáveis por assegurar a hemostasia do organismo. Uma vez ativadas, as plaquetas realizam a liberação dos fatores de crescimento que irão se ligar aos seus receptores transmembrânicos e mediar o processo cicatricial e regenerativo da lesão. Os fatores de crescimento são compostos de alto potencial cicatricial e regenerativo, isso devido à sua capacidade de promover uma resposta de proliferação e diferenciação celular, angiogênese e de estímulo a mitose de fibroblastos e aumento da produção de matriz extracelular, fazendo com que o processo de recuperação e cicatrização do tecido ocorra de maneira mais eficiente. Mishra et al.[6].

O plasma rico em plaquetas, um subproduto sanguíneo obtido a partir de protocolos de centrifugação do sangue total, é um composto utilizado de maneira auxiliar a diversos tratamentos osteoarticulares, musculares e tendíneos. Sendo então, um tratamento complementar de grande importância para a medicina veterinária equina, uma vez que grande parte dos equinos são utilizados para trabalho ou esporte e correm riscos de sofrer alguma lesão muscular ou em articulação.

Atualmente, na medicina veterinária, não há um protocolo padrão ouro para a produção do PRP. Isso se deve pelo fato de cada equino possuir diferentes concentrações plaquetárias e demais hemocomponentes em concentrações diferentes dos outros equinos. Porém, o que se torna padrão para os protocolos de obtenção do PRP são as centrifugações múltiplas, ou seja, os protocolos utilizam de mais de uma centrifugação para que haja maior separação das plaquetas, hemácias e leucócitos e, posteriormente, concentre mais as plaquetas. Dessa forma, produz-se um PRP de qualidade para uso no tratamento de equinos.

Alguns dos protocolos utilizados na produção de PRP estabelecem uma centrifugação dupla, com alteração de velocidade de rotação entre as centrifugações, onde a primeira centrifugação terá uma velocidade mais baixa quando comparada com a segunda centrifugação. Em estudos realizados por Vendruscolo et al. [5] ficou estabelecido que dentre os protocolos de obtenção avaliados, o protocolo descrito por Carmona et al. [7] se torna o mais promissor, por manter as concentrações plaquetárias elevadas e as concentrações leucocitárias e de hemácias baixas. Sendo o seu protocolo realizado a partir de uma dupla centrifugação, onde a primeira centrifugação é realizada em velocidade de 120G por cinco minutos, havendo um intervalo de dez minutos entre as centrifugações, e a segunda centrifugação, realizada em velocidade de 240G durante cinco minutos. No protocolo de Carmona et al. [7] foi possível observar que as concentrações plaquetárias atingiram níveis de $2,36 \pm 0,34$ vezes a concentração plaquetária inicial.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa possui aprovação da CEUA número 034/2019 de 27 de novembro de 2019 e será realizada na Universidade de Vassouras - RJ.

Serão utilizados equinos hípidos de diferentes idades e sexos, que serão submetidos a exame clínico geral, hemograma e análise bioquímica para confirmar o caráter de higidez dos equinos. Somente os animais que apresentarem resultados do exame clínico geral, hemograma e bioquímico dentro dos padrões de normalidade irão participar da pesquisa para confecção de PRP.

No exame clínico geral serão avaliados os seguintes padrões:

- Frequência cardíaca - Será utilizado um estetoscópio para realizar a ausculta ou esta poderá ser realizada a partir da palpação. A frequência cardíaca deverá se manter entre 30 a 40 batimentos por minuto (BPM).
- Frequência respiratória - Será realizada a contabilização dos movimentos respiratórios, que deverão estar entre 18 a 20 respirações por minuto (RPM).
- Coloração de mucosas - Será feita a inspeção direta da mucosa oral, vulvar ou prepucial, ocular e anal. O ideal será encontrar mucosas de coloração rósea.
- Ausculta do trato gastrointestinal - Irá ser o estetoscópio para realizar a auscultação. No lado direito será auscultado, principalmente, o ceco. Enquanto que, no lado esquerdo será auscultado o cólon.
- Temperatura - Será inserido um termômetro eletrônico, lubrificado, via retal ou vaginal, a temperatura deve ser de $38,0^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}$.

Já o hemograma e dosagem bioquímica buscará analisar: gama-glutamil transferase (GGT), alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), uréia e creatinina. Desse modo será confirmado o caráter de higidez dos equinos.

Outro requisito para participação dos equinos na pesquisa é apresentar uma concentração plaquetária no sangue total superior a 100.000 plaquetas/ μL Feldman et al. [8], dessa forma poderá ser produzido um PRP de qualidade.

O processo de obtenção do plasma rico em plaquetas será feito a partir da coleta de sangue dos equinos em tubos de Citrato de Sódio 3,2% de 4 ml, sendo coletados de todos os equinos por um protocolo de venopunção jugular, com agulha 25 x 8 e sistema de coleta BD vacutainer®. Em seguida as amostras serão encaminhadas para o laboratório de análises clínicas da universidade de vassouras, para realização da centrifugação e contagem de plaquetas.

Serão estabelecidos os protocolos de sucessivas centrifugações do sangue total, sendo necessárias duas centrifugações para que se obtenha o plasma rico em plaquetas e demais centrifugações para formar um PRP mais concentrado e de maior qualidade e eficiência, utilizando como protocolo base inicial os protocolos descritos por Santos et al. [9].

Tabela 1. PEC, Força e tempo de centrifugação dos protocolos que serão utilizados no experimento.

Protocolos	Primeira centrifugação			Segunda centrifugação			Terceira centrifugação		
	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC
I	189	5	5	336	5	5	-	-	-
II	189	5	15	336	5	15	-	-	-
III	84	5	15	189	5	15	336	5	15

Santos et al.[9].

Todas as centrifugações terão um período de duração de 5 minutos e todos os protocolos estão sujeitos a alterações, visto que a pesquisa tem como objetivo identificar o método mais eficiente para confecção do PRP. Os novos protocolos elaborados terão como base as seguintes etapas:

- Após a primeira centrifugação será observada a separação do sangue total em duas fases, a fase superior que irá conter plasma e plaquetas, enquanto que a fase inferior conterá hemácias e leucócitos. Para prosseguir com a confecção do PRP será necessário retirar 50% da camada superior da fase superior e depois pipetar, com uso da pipeta de pasteur, os outros 50% da fase superior para um novo tubo de vidro, a fim de realizar a segunda centrifugação.
- Na segunda centrifugação veremos a separação em duas fases: o plasma pobre em plaquetas (PPP) e o PRP. O PPP compõe 75% da porção originária do plasma e plaquetas sanguíneas, esses 75% serão descartados, restando apenas o PRP.
- O plasma rico em plaquetas será submetido a uma terceira centrifugação, onde realizar-se-á o descarte de mais 50% do sobrenadante formado no tubo, mantendo somente a porção com maiores concentrações de plaquetas. Esses protocolos servirão como modelo para a criação de novos protocolos de obtenção do PRP, onde serão avaliadas as velocidades e PEC para determinar quais os fatores que mais promovem alterações nas concentrações plaquetárias do plasma rico em plaquetas.

Feita a centrifugação e produção do PRP, será então avaliado o fator de necrose tumoral alpha equino através do Kit ELISA, onde as amostras de soro previamente centrifugadas em velocidade de 1.137G por cinco minutos devem ser incubadas por 1 hora em temperatura ambiente. Para o uso do kit ELISA, adicionaremos à placa 25 microlitros de diluente, 25 microlitros de solução controle negativo no compartimento A e 25 microlitros de solução controle positivo no compartimento B. E para a realização do teste será adicionado 25 microlitros da amostra de soro nos compartimentos restantes e 25 microlitros do diluente.

Após o período de incubação o anticorpo será aplicado e as amostras são incubadas por mais 20 minutos com o anticorpo de detecção, mantendo-o em temperatura ambiente. Finalizado o período de incubação, será feita a adição da solução de parada conforme as instruções do fabricante para cessar a reação dos anticorpos. Por fim, é realizada a lavagem e depois é feita a aferição da densidade óptica em leitor de microplacas.

Após a avaliação do TNF-a, será contabilizada a concentração de hemácias e leucócitos presentes no PRP. A contagem de hemácias será realizada a partir da diluição do plasma rico em plaquetas em NaCl 0,9% e a diluição será levada à câmara de Neubauer onde será realizada a contagem de hemácias. Para a contagem de leucócitos, a diluição do PRP será feita em líquido de Turk e será levado à câmara de Neubauer para quantificar os leucócitos presentes no PRP. Para a contagem de plaquetas e avaliação da concentração plaquetária do PRP, serão utilizados dois métodos. O primeiro método se dará a partir da confecção dos esfregaços, onde iremos realizar um esfregaço simples e corar com o corante Wright, um corante sintético à base de glicerina bi-destilada, Wright e metanol. A técnica para coloração com corante Wright consiste em pegar o esfregaço seco e cobri-lo com corante Wright por 1 a 2 minutos, acrescentar 20 gotas de água destilada tamponada e deixar por mais 3 a 5 minutos, realizar a lavagem do esfregaço com água destilada tamponada e secar em posição vertical. O segundo método será realizado com a utilização da câmara de Neubauer, onde realizaremos a contagem de vinte e cinco quadrantes da câmara, multiplicada por 10 para corrigir o valor da altura da câmara e multiplicada por vinte para corrigir a diluição, por fim dividindo por 4, para proporcionar pela quantidade de quadrantes.

Ambos os métodos de contagem de plaquetas serão realizados no microscópio a partir do método manual de contagem.

A concentração de plaquetas é determinada a partir da seguinte fórmula:

Contagem dos vinte e cinco quadrantes da câmara de Neubauer x 10 x 20

4

6 CRONOGRAMA;

Atividades	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abril/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/ 2023
A	X						
B	X	X	X	X			
C	X	X					
D		X	X				
E		X	X				
F			X	X			
G			X	X			
H				X			
I					X		

Legenda: A(Escolha do tema); B (Complementação do Levantamento Bibliográfico/Revisão da Literatura); C (Confecção da introdução); D (Confecção dos objetivos); E (Confecção dos materiais e métodos); F (Confecção do resumo); G (Envio do TCC para a correção da coordenadora); H (Envio para banca avaliadora); I (Apresentação do banner);

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Anitua E, Prado R, Sánchez M, Orive G. Platelet-Rich Plasma: Preparation and Formulation. *Operative Techniques in Orthopaedics* [Internet]. 2012 Março [cited 2023 Apr 17];22(1):25-32. DOI 10.1053.
2. Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt RM, Schimmele SR, Strauss JE, Georgeff KR. Platelet-rich plasma: growth factor enhancement for bone grafts. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol* [Internet]. 1998[cited 2023 Feb 17]. 85(6):638-646.
3. Argüelles D, Carmona JU, Pastor J, Iborra A, Viñals L, Martínez P, Bach E, Prades M. Evaluation of single and double centrifugation tube methods for concentrating equine platelets. *Res Vet Sci* [Internet]. 2006 Oct [cited 2023 Feb 17]. 81(2):237-45. doi: 10.1016/j.rvsc.2005.12.008. PMID: 16969921.
4. Castelijns G, Crawford A, Schaffer J, Ortolano GA, Beauregard T, Smith RKW. Evaluation of a filter-prepared platelet concentrate for the treatment of suspensory branch injuries in horses. *Vet. Comp. Orthopaed* [Internet]. 2011 [Cited 2023 Feb 17]. 24:363-369.
5. Vendrusculo CP, Carvalho AM, Watanabe MJ, Maia L, Queiroz DL, Yamada ALM, Alves ALG. Plasma Rico em Plaquetas: uma nova perspectiva terapêutica para medicina equina. *Veterinária e Zootecnia* [Internet]. 2012 [Acesso em 4 mar 2023]. 19(1), 033-043.
6. Mishra A, Woodall J, Vieira A. Treatment of tendon and muscle using platelet rich plasma. *Clin. Sports Med* [Internet]. 2009 [Cited 2023 March 4]. 28:113-125.
7. Carmona JU, Agüilles D, Climent F, Prades M. Autologous platelet concentrates as a treatment of horses with osteoarthritis: a preliminary pilot clinical study. *Journal of Equine Veterinary Science* [Internet]. 2009 [Cited 2023 Mar 10]. 27(4), 167-170. <https://doi:10.1016/j.jevs.2007.02.007>.
8. Feldman BF, Zinkl JG, Jain NC. *Schalm's Veterinary Hematology*. 5th Edition, Lippincott Williams & Wilkins [Internet]. 2000 [Cited 2023 Mar 12]. 1120-1124.
9. Santos HP, Chagas JDR, Abreu APM, Moraes RFF, Roier ECR. Obtenção de plasma rico em plaquetas através de diferentes protocolos para uso na medicina equina [Trabalho de Conclusão de Curso]. [Internet]. 2022 [Acesso em 18 mar 2023]. 11 s. Bacharelado em Medicina Veterinária.

15.5. Anexo 5:

PLÁCIDO, Larissa Almeida. Avaliação do Alginato de Sódio como método de conservação do Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina. 20p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária). Pró- Reitoria de Saúde, Universidade de Vassoura. Vassouras- RJ, 2023.

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

UNIVERSIDADE DE
vassouras

MEDICINA VETERINÁRIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA

LARISSA DE ALMEIDA PLÁCIDO

**AVALIAÇÃO DO ALGINATO DE SÓDIO COMO MÉTODO DE
CONSERVAÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA
MEDICINA EQUINA.**

VASSOURAS, RIO DE JANEIRO
ABRIL, 2023.

LARISSA DE ALMEIDA PLÁCIDO

**AVALIAÇÃO DO ALGINATO DE SÓDIO COMO MÉTODO DE
CONSERVAÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA
MEDICINA EQUINA.**

Trabalho de Conclusão do Curso,
apresentado para obtenção do grau de
médico veterinário no Curso de Medicina
Veterinária da Universidade de Vassouras,
campus Vassouras.

Orientadora: Prof^ª. Dra. Erica Cristina Rocha
Roier.

VASSOURAS, RIO DE JANEIRO

ABRIL, 2023.

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

Larissa de Almeida Plácido

**AVALIAÇÃO DO ALGINATO DE SÓDIO COMO MÉTODO DE
CONSERVAÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA
MEDICINA EQUINA.**

Aprovado em ____ de _____ de 2023, com média _____.

Banca Examinadora

Prof^ª. Dra. Erica Cristina Rocha Roier.

Prof^ª. Dra. Renata Fernandes Ferreira de Moraes.

Prof^ª. Dra. Leila Cardozo Ott.

Vassouras, 2023.

AGRADECIMENTOS

A minha mãe, Sônia, que não está mais nesse plano, por sempre ter apoiado todas as minhas decisões e por ter estado sempre comigo, me fortalecendo em todos os momentos, até o seu último dia de vida.

Ao meu pai, Carlos, por todo o amor, acolhimento e pela ajuda no meu desenvolvimento pessoal.

Agradeço aos meus familiares Edina, Fábio e Joseli, por me acolherem no meu pior momento e nunca me deixarem desistir.

Ao meu namorado, Lucas Vasconcelos, pelo seu amor, carinho e companheirismo que tornam minha vida mais feliz, e por sempre estar me apoiando e incentivando.

As minhas amigas, Júlia Morelli, Anna Clara, Maria Fernanda, Érika Moura, Maria Fernanda e Vivian Ramacciotti que estão sempre ao meu lado me ajudando e tornando os dias mais leves e felizes.

A minha orientadora, Erica Roier, por acreditar no meu potencial e me incentivar a iniciar o projeto de pesquisa, contribuindo de forma enriquecedora a minha formação acadêmica.

A Universidade de Vassouras e a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE) pela concessão da bolsa de iniciação científica, me fornecendo a oportunidade de contribuir com novas descobertas.

Por fim, a todos os professores que passaram pela minha vida, por compartilhar a experiência de docência e construir a educação.

RESUMO

PLÁCIDO, Larissa Almeida. **Avaliação do Alginato de Sódio como método de conservação do Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina.** 20p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária). Pró- Reitoria de Saúde, Universidade de Vassoura. Vassouras- RJ, 2023.

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um produto originado a partir do sangue total, tendo como principal característica suas altas concentrações plaquetárias. Atualmente o PRP vem sendo utilizado como tratamento auxiliar na medicina equina devido à sua capacidade de provocar regeneração tecidual. Logo, é indicado em casos de lesões inflamatórias e para processos cicatriciais. A obtenção do PRP se dá através de diferentes protocolos, sendo realizados duas centrifugações do sangue total, levando a separação entre o plasma pobre em plaquetas, plasma rico em plaquetas e glóbulos vermelhos. Após separação é feita a retirada manual do plasma pobre em plaquetas e dos glóbulos vermelhos, mantendo somente o PRP. Estudos mostram que plaquetas armazenadas por resfriamento ou congelamento, diminuem a função e capacidade de agregação pela ocorrência de injúrias na membrana das plaquetas ao longo do período de estocagem. Até mesmo em pesquisas realizadas com o uso do dimetilsulfóxido (DMSO) como agente criopreservador tem como resultados a redução de viabilidade plaquetária. A pesquisa tem como objetivo testar e identificar melhores métodos de conservação e armazenamento de plasma rico em plaquetas (PRP) através da adição do Alginato de Sódio, um polissacarídeo natural atóxico derivado de algas marinhas castanhas, que vem sendo bastante utilizado devido a seu potencial biotecnológico de encapsulamento e sua capacidade de atuar como suporte para a imobilização celular. Para isso, será realizada a contagem de plaquetas, leucócitos e hemácias e a avaliação da morfologia plaquetária e a medição do pH pré e pós armazenamento das amostras. O presente projeto representa um estudo quantitativo e experimental em laboratório.

Palavras-chave: Equino; Plasma Rico em Plaquetas (PRP); criopreservação; Alginato de Sódio.

ABSTRACT

PLÁCIDO, Larissa Almeida. **Evaluation of Sodium Alginate as a method for preserving Platelet-Rich Plasma for use in equine medicine.** 20p. Undergraduate Thesis (Bachelor of Veterinary Medicine). Health Pro-Rectorate, University of Vassouras. Vassouras- RJ, 2023.

Platelet-rich plasma (PRP) is a product derived from whole blood, characterized by its high platelet concentrations. Currently, PRP is being used as an auxiliary treatment in equine medicine due to its ability to promote tissue regeneration. Therefore, it is indicated in cases of inflammatory lesions and healing processes. PRP is obtained through different protocols, involving two centrifugations of whole blood, leading to the separation of platelet-poor plasma, platelet-rich plasma, and red blood cells. After separation, platelet-poor plasma and red blood cells are manually removed, leaving only PRP. Studies show that platelets stored by cooling or freezing decrease in function and aggregation capacity due to injuries to the platelet membrane during storage. Even in studies using dimethyl sulfoxide (DMSO) as a cryoprotective agent, the viability of platelets is reduced. The research aims to test and identify better methods of preservation and storage of platelet-rich plasma (PRP) through the addition of sodium alginate, a natural non-toxic polysaccharide derived from brown seaweed, which is being widely used due to its biotechnological potential for encapsulation and its ability to act as a support for cell immobilization. For this purpose, platelet, leukocyte, and erythrocyte counts will be performed, as well as platelet morphology evaluation and pH measurement before and after sample storage. The present project represents a quantitative and experimental laboratory study.

Keywords: Equine; Platelet-rich Plasma (PRP); cryopreservation; Sodium Alginate.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA	9
3 OBJETIVO GERAL	9
3.1 Objetivo específico	9
4 REVISÃO DE LITERATURA	10
4.1 Origem e função plaquetária	10
4.2. Plasma Rico em Plaquetas e sua aplicabilidade	10
4.2.1 Obtenção do Plasma Rico em Plaquetas	10
4.2.1.1 Métodos de conservação do Plasma Rico em Plaquetas	11
4.3 Alginato de Sódio e sua aplicabilidade	11
4.3.1 Método de conservação do Alginato de Sódio	12
5 MATERIAIS E MÉTODOS	13
5.1. Comitê de ética	13
5.2. Descrição das técnicas	13
5.3. Preparação das amostras	13
5.4. Confeção do PRP	13
5.5. Preparo do alginato	13
5.6. Execução do experimento	13
5.7. Avaliação	14
6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	15
7 REFERÊNCIAS	16

AVALIAÇÃO DO ALGINATO DE SÓDIO COMO MÉTODO DE CONSERVAÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS PARA USO NA MEDICINA EQUINA.

1 INTRODUÇÃO

As plaquetas são pequenos fragmentos anucleares formados a partir do citoplasma dos megacariócitos. A formação das plaquetas ocorre a partir da formação da linhagem mielóide, que dá origem aos megacariócitos presentes na medula óssea¹. Os pseudópodes do megacariócitos se fragmentam e liberam esses fragmentos celulares na corrente sanguínea. Essas plaquetas, presentes na corrente sanguínea, possuem grânulos no citoplasma que desempenham um papel importante na cicatrização tecidual e hemostasia. Algumas plaquetas também são armazenadas no baço¹.

Segundo Anitua et al.², o plasma rico em plaquetas (PRP) consiste em um concentrado de plaquetas, sendo superiores a 300.000 plaquetas/ μ L, rico em fatores de crescimento, o que lhe confere a sua capacidade de atuar acelerando o processo cicatricial sobre tecidos lesionados. Com o passar dos anos, o PRP vem cada vez mais ganhando espaço na rotina veterinária, isso devido ao fato de possuir um forte potencial regenerativo e cicatricial em lesões de caráter esportivo, ou seja, principalmente lesões musculares e articulares³. Além disso, também já foi relatado que a utilização de infusão intra-uterina de PRP mostrou-se eficiente para o tratamento de endometrite em éguas⁴.

A obtenção do PRP se dá através de um protocolo de centrifugações do sangue total, onde, na primeira centrifugação, ocorre a separação dos glóbulos vermelhos do soro sanguíneo³. Após a retirada dos glóbulos vermelhos, é realizada uma nova centrifugação do soro no qual resulta em uma divisão entre plasma rico em plaquetas e plasma pobre em plaquetas³. O plasma rico em plaquetas é composto, em maior parte, por uma grande concentração de plaquetas, além de leucócitos e glóbulos vermelhos. Entretanto, espera-se que as concentrações hemácias e leucócitos sejam mínimas³.

Fantini⁵ foi responsável pelo estudo que abordava o uso do Dimetilsulfóxido (DMSO) como agente crioprotetor para conservação do PRP. Após a adição do composto, algumas amostras foram submetidas a um resfriamento e outras ao congelamento por vapor de nitrogênio. Como resultado, foi observado que a viabilidade e a capacidade de agregação das plaquetas obtiveram índices inferiores quando comparados ao plasma rico em plaquetas fresco.

Nesse viés, é importante destacar que existem biopolímeros com funções estabilizadoras capazes de gerar a preservação de materiais. Sendo um desses biopolímeros, o alginato de sódio, um polissacarídeo linear natural atóxico, extraído de algas marrons, usado principalmente no processo de preservação de células microbianas^{6,7,8} e vegetais⁹. Esse preservador possui um mecanismo de ação no qual atua produzindo um gel de função protetora e estabilizante para manter o material que será preservado com grande parte de suas características funcionais mantidas¹⁰. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo testar e identificar um método eficaz de conservação e armazenamento de plasma rico em plaquetas (PRP) de equinos, utilizando o biopolímero Alginato de Sódio como material encapsulante para imobilização celular.

2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Um dos motivos pelo qual o uso do PRP é limitado, é a sua forma de conservação. São necessários alguns estudos voltados para a criação de um método acessível que não gera alterações celulares. Connor et al.¹¹ e Handin e Valeri¹² estudaram a possibilidade de realizar o congelamento e o resfriamento do PRP para mantê-lo conservado, porém foi provado que tais métodos acarretavam a perda de viabilidade e função das plaquetas. Tais prejuízos são causados devido a diminuição da viabilidade e da capacidade de agregação plaquetária em resposta ao estresse hipotônico^{11,12} e a perda de seu formato discóide para um formato esférico.

Atualmente, o método mais utilizado para conservação, consiste em promover a adição de DMSO (dimetilsulfóxido), um criopreservador que tem como função manter a integridade da membrana plasmática. Entretanto, os estudos realizados com esse criopreservador apresentaram uma diminuição na função e capacidade de agregação plaquetária devido à ocorrência de lesões na membrana durante seu armazenamento⁵. Dessa forma, torna-se relevante a realização de novos estudos para que seja possível reduzir a perda de viabilidade e função plaquetária.

Nesse contexto, é indispensável a busca por novos criopreservadores que sejam capazes de oferecer melhores resultados a respeito da conservação do PRP. Com o objetivo de contribuir para essa área de pesquisa, o presente estudo visa avaliar a utilização do alginato de sódio como preservador do PRP de equinos. Acredita-se que o alginato de sódio seja uma possível alternativa para manter a integridade e viabilidade plaquetária do PRP, isso devido a sua capacidade protetora e estabilizante. Assim, ajudando na ampliação das aplicações clínicas do PRP.

3 Objetivo Geral

Avaliar a eficácia do Alginato de sódio, um polímero que possui capacidade conservadora como material encapsulante para imobilização celular, na conservação e armazenamento de plasma rico em plaquetas (PRP) de equinos.

3.1 Objetivo Específico

- Avaliar a morfologia plaquetária, pré e pós armazenamento das amostras de PRP.
- Realizar a contagem de plaquetas, leucócitos e hemácias pré e pós conservação
- Avaliar a eficácia do alginato de sódio na conservação do Plasma rico em Plaquetas.
- Descrever todos os processos realizados durante a pesquisa.
- Desenvolver um método com maior eficácia na conservação do PRP de modo que o PRP se assemelhe o mais próximo da sua qualidade quando fresco. E, conseqüentemente, ajudar na praticidade em aplicações clínicas.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 ORIGEM E FUNÇÃO PLAQUETÁRIA

As plaquetas são formadas a partir da fragmentação do citoplasma dos megacariócitos¹³. Sua formação ocorre através da linhagem mielóide, que dá origem aos megacariócitos, células nucleadas, grandes, presentes na medula óssea, que irão se fragmentar e liberar seus fragmentos citoplasmáticos na corrente sanguínea, conhecidos como plaquetas. Dentro do citoplasma das plaquetas existem grânulos que contêm fatores indutores da migração plaquetária, como os fatores de crescimento e de coagulação, citocinas e proteínas de adesão, serotonina, cálcio, fósforo, adenosina difosfato e adenosina trifosfato¹⁴.

As plaquetas são estruturas de extrema importância para a regulação da homeostasia sanguínea atuando na coagulação, impedindo a ocorrência de hemorragias, e angiogênese. Bem como, possuem papel essencial no processo de cicatrização de feridas, formação de novo epitélio e na imunidade inata do animal². Para exercer suas funções, as mesmas são ativadas por uma variedade de estímulos, passando a apresentar projeções membranosas chamadas pseudópodes, que atuam na agregação plaquetária e na liberação de determinadas substâncias, como os fatores de crescimento¹⁵. No geral, em equinos, a concentração de plaquetas no sangue total está entre 100.000 e 400.000 plaquetas μL^{-1} e podem permanecer viáveis em até 10 dias na circulação sanguínea¹. Elas são encontradas na corrente sanguínea, e em pequena quantidade, armazenadas no baço¹.

4.2 PLASMA RICO EM PLAQUETAS E SUA APLICABILIDADE

O plasma rico em plaquetas começou a ganhar destaque na medicina equina devido a sua aplicabilidade para tratamento de lesões musculares, tendíneas e de ligamentos, muito comuns em animais de trabalho esporte³. Dessa forma passou-se a estudar a possibilidade do uso do PRP no tratamento dessas afecções causadas pelo desgaste e esforço excessivo e através desses estudos, sendo possível detectar que o PRP possui diversas aplicabilidades dentro da clínica equina por sua capacidade cicatricial e regenerativa. Além disso, o PRP poder ser utilizado em lesões musculares, tendíneas e de ligamentos e em processos inflamatórios articulares³, no qual ganha destaque por sua excelente atuação na recuperação de lesões osteocondrais e, até mesmo, em casos de endometrite em éguas⁴.

Em geral, o PRP é utilizado diretamente no local da lesão, onde ele irá atuar e promover uma resposta acelerada no tecido a ser tratado. Em feridas cutâneas, pode ser feita a aplicação tópica^{16, 17}. Já em lesões osteoarticulares, é comum que a aplicação do PRP seja realizada na cápsula articular¹⁸, fazendo com que o PRP tenha uma ação imediata no processo tecido lesado.

4.2.1 OBTENÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS

O PRP é obtido a partir do sangue total, submetido a um protocolo de centrifugações para que ocorra a separação da porção plaquetária e do botão de hemácias. Para que seja obtido um PRP de qualidade, é necessário que se tenha um bom protocolo de preparo e centrifugação para que o mesmo atinja as concentrações de superiores a 300.000 plaquetas/ μL . Além disso, para produzir o PRP com tais níveis de concentrações é necessário possuir um protocolo bem estabelecido sobre a coleta, centrifugação e separação das plaquetas³.

Os protocolos de obtenção do PRP descrito por Santos et al¹⁹ têm como base a coleta da amostra de sangue com sistema vacutainer e uso dos tubos de citrato de sódio para armazenar o sangue total e impedir a coagulação. Após a coleta, o sangue total é levado para centrifugação, onde se estabelece um protocolo de dupla centrifugação. Na primeira, a velocidade é de 189G durante 5 minutos e, após esse período, o sangue total fica dividido em duas fases. A fase superior diz respeito ao plasma e a concentração plaquetária, enquanto a fase inferior corresponde às hemácias e aos leucócitos. A fase superior é retirada do tubo e levada para a uma nova centrifugação¹⁹.

Na segunda centrifugação, realizada em velocidade de 336G por 5 minutos, a porção de plasma e concentrado de plaquetas será dividido em duas fases, a fase superior que corresponde ao plasma pobre em plaquetas e a fase inferior que corresponde ao plasma rico em plaquetas¹⁹. Porém, ainda não há um método padrão ouro de produção do PRP, o que faz ter presente na literatura diferentes métodos e diferentes concentrações obtidas ao final da preparação .

4.2.1.1 MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS

Os métodos de conservação do PRP têm como objetivo proteger as células de danos que possam ser causados no ato do congelamento, como a formação de micro-cristais de gelo intracelular, que podem acarretar uma desidratação das células e morte celular. Connor et al¹¹ e Handin e Valeri¹² estudaram a possibilidade de realizar o congelamento e o resfriamento do PRP para mantê-lo conservado. Porém, foi provado que ambos os métodos acarretam perda de viabilidade e função das plaquetas.

O método de conservação de plasma rico em plaquetas mais utilizado é com o dimetilsulfóxido (DMSO). Fantini⁵ estudaram sobre o uso de DMSO na criopreservação do PRP como modo de preservação da viabilidade das plaquetas. Seu protocolo consistia em produzir o PRP através de um modelo de centrifugação simples em velocidade de 133G por 8 minutos, no qual parte do PRP foi separado sem adicionar DMSO e o restante, fracionado em outros frascos no qual foram adicionadas concentrações de 3% ou 6% de DMSO. Após a adição do DMSO as 19 amostras foram submetidas a um resfriamento lento até atingir 4°C, com taxa de resfriamento de -0,7°C/minuto e outras amostras foram submetidas ao congelamento por vapor de nitrogênio a -197°C. Com os resultados, foi possível concluir que as concentrações plaquetárias se mantiveram em níveis aceitáveis para o estudo. Porém, quando foi avaliada a viabilidade e a capacidade de agregação das plaquetas, verificou-se que as amostras resfriadas com 3% e 6% de DMSO e as congeladas com 3% e 6% de DMSO obtiveram índices de agregação extremamente inferiores quando comparados com a capacidade de agregação plaquetária do plasma rico em plaquetas fresco⁵.

4.3 ALGINATO DE SÓDIO E SUA APLICABILIDADE

O alginato de sódio é um polissacarídeo natural atóxico derivado de algas marinhas castanhas. Atualmente esse biopolímero vem sendo bastante utilizado nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e biomédicas, tendo uma grande importância comercial pelo seu potencial biotecnológico de encapsulamento e sua capacidade de atuar como suporte para a imobilização celular. O uso desse gel pode ser feito em células vivas ou inativadas, protegendo-as contra a presença de gases e temperaturas extremas de congelamento^{20,21}. Esse biopolímero possui a capacidade

de formar um gel tridimensional de alta viscosidade em solução aquosa, que é capaz de aumentar a resistência celular. Dados da literatura científica mostram que o alginato de sódio é um biopolímero bastante utilizado devido seu potencial biotecnológico para a imobilização, sendo considerado bastante eficiente na imobilização e preservação de células microbianas^{6,7,8}, tecidos ovarianos²² e vegetais⁹. Além disso, o Alginato de Sódio já foi utilizado em conjunto com DMSO para conservação de células-tronco²³. O uso do Alginato de sódio vem mostrando resultados positivos, onde a viabilidade celular se mantém alta, a membrana das células se mantém íntegras e as células mantêm seus metabolismos funcionais.

4.3.1 MÉTODO DE CONSERVAÇÃO UTILIZANDO ALGINATO DE SÓDIO

O método de imobilização utilizando o alginato de sódio é de fácil execução e possui baixo custo. O aprisionamento de células ocorre através da dispersão das mesmas na solução preparada com alginato de sódio e, em seguida, realiza-se o gotejamento em solução de CaCl_2 , para que o material fique aprisionado entre as cadeias de alginato de cálcio¹⁵.

Inicialmente é realizada a formulação de uma solução de alginato de sódio de 1 a 3% (m/v) com água destilada ou solução tampão, no qual é misturado com a suspensão celular. Em seguida, ocorre o gotejamento do alginato de sódio em solução de cloreto de cálcio, formando uma gelificação iônica, dando origem a pequenas esferas recobertas por um gel protetor, o que reduz a exposição das esferas a fatores externos de degradação (figura 1)²⁴.

As esferas produzidas devem ser mantidas no cloreto de cálcio por um período de 5 a 30 minutos para a finalização do processo²⁵. Após realizar as duas etapas, as esferas devem ser lavadas com água destilada esterilizada para retirar o excesso de cloreto de cálcio e realizar a secagem das mesmas, que pode ser feita em estufa ou em temperatura ambiente. As esferas formadas podem ser conservadas em temperaturas entre 4 e 10 °C por um período de até 12 meses¹⁵.

Figura 1: Preparo das esferas de alginato de sódio com uso de bomba peristáltica, mangueira de silicone e agulha de escalpe em solução de cloreto de cálcio.

Fonte: Bassini, JC²⁴.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. Comitê de ética

O presente projeto apresenta aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA). OFÍCIO CEUA N° 034/2019, de 27 de novembro de 2019.

5.2. Descrição das técnicas

Os métodos de conservação a serem testados e avaliados serão os seguintes:

- Resfriamento do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) apenas com a homogeneização do alginato de sódio.
- Resfriamento do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) em forma de encapsulamento com alginato.
- Conservação do PRP encapsulado com alginato em temperatura ambiente.

Durante todas as etapas realizadas, será incluído um grupo de controle contendo PRP sem o alginato. Isso será feito com o objetivo de criar um estudo comparativo entre os resultados encontrados.

5.3. Preparação das amostras

Serão utilizados dois equinos saudáveis para a coleta da amostra de sangue para a confecção do PRP. A via de acesso utilizada será a veia jugular e a coleta ocorrerá de forma asséptica com agulha 25 x 8 e sistema de coleta BD vacutainer® em tubos de Citrato de Sódio 3,2% de 4 ml. Após a coleta, as amostras serão analisadas no laboratório de análises clínicas da Universidade de Vassouras para realização da centrifugação e avaliação.

5.4. Confecção do PRP

Para a realização do PRP será utilizado um protocolo de dupla centrifugação, no qual é possível realizar a separação do plasma e depois concentrar as plaquetas em uma das porções do plasma. O protocolo a ser utilizado para confecção do PRP é descrito por Santos et al ¹⁹ e nele consta que a primeira centrifugação será realizada em velocidade de 189G, por um período de cinco minutos, e a segunda centrifugação será feita em velocidade de 336G, por cinco minutos, havendo um intervalo de descanso de cinco minutos entre as centrifugações. Após a primeira centrifugação será possível visualizar a estruturação de duas fases no tubo, onde a fase superior contém o plasma e as plaquetas e a fase inferior corresponde ao botão de hemácias e leucócitos. Após a separação em fases, a fase superior será acondicionada em um novo frasco que será levado a uma nova centrifugação, no qual ocorrerá uma nova separação em fases, formando o plasma pobre em plaquetas (PPP) e o plasma rico em plaquetas (PRP). O PPP será descartado, restando o PRP.

5.5. Preparo do Alginato de Sódio

Seguindo o Método de Bassini JC²⁴, após a confecção do PRP, será preparado o Alginato de Sódio a 2%, um dos biomateriais comumente utilizados durante o processo de encapsulação e preservação de materiais pela sua capacidade de formar géis. Será preparada uma solução com 0,2 g de alginato de sódio para cada 10 mL de água destilada. Em seguida, será realizada a homogeneização do Plasma Rico em Plaquetas com o alginato a 2% em um tubo de ensaio estéril.

5.6. Execução do experimento

Após a formação da suspensão, parte das amostras serão misturadas e levadas para o resfriamento. Outra parte das amostras será utilizada para realizar o gotejamento com uma pipeta em Cloreto de Cálcio para que ocorra a produção de esferas de gel de alginato²⁴. A secagem será realizada a secagem em temperatura ambiente, e em seguida, o acondicionamento das cápsulas em tubo criogênico para o armazenamento. Alguns tubos serão armazenados em temperatura ambiente e outros em temperatura de resfriamento (4° C)¹⁵, durante um intervalo de 7, 14 e 21 dias. Sendo realizada a avaliação dos PRP'S conservados, a cada 7 dias.

Findado os períodos determinados de conservação, será realizada a separação do alginato de sódio das plaquetas a partir da centrifugação em baixa velocidade^{23,26} para que haja a sedimentação das plaquetas. Após a centrifugação será retirada a porção sobrenadante do tubo²⁶, restando apenas as plaquetas sedimentadas. Feito isso, as plaquetas serão ressuspensas em solução isotônica para serem lavadas e passarão por uma nova centrifugação em baixa velocidade para realizar a separação novamente e garantir uma melhor remoção do alginato.

5.7. Avaliação das amostras

As avaliações das amostras serão realizadas pré e pós armazenamento, através da contagem de células e avaliação da morfologia das plaquetas. A contagem e avaliação das plaquetas será através da técnica de esfregaço¹⁴. A contagem de leucócitos e hemácias será pelo método manual na câmara de Neubauer¹⁴. Além disso, será realizada uma medição de pH com o uso do Phmetro de bancada.

A contagem das plaquetas e a avaliação de sua morfologia, pré e pós período de conservação, será realizada pela técnica de esfregaços, no qual o esfregaço será corado com o corante Wright, um produto sintético à base de glicerina bidestilada, wright e metanol. Após corado, o esfregaço será avaliado em microscopia¹⁴. As plaquetas serão classificadas em normais ou inativadas que apresentaram um formato discóides e plaquetas ativadas, que se apresentaram com pseudópodes.

Já, para a contagem de leucócitos antes e após o armazenamento, será feita a diluição do plasma em NaCl 0,9% e líquido de turk. A diluição é feita na proporção de 20 microlitros de plasma para 380 microlitros de líquido de turk¹⁴. Posteriormente, a amostra diluída será colocada na câmara de Neubauer e será feita a contagem dos leucócitos.

Por fim, na contagem das hemácias pré e pós período de conservação, será feita a diluição do plasma em NaCl 0,9%. A diluição é feita na proporção de 20 microlitros de plasma para 380 microlitros de líquido de turk¹⁴. Em seguida, a amostra diluída será colocada na câmara de Neubauer e será feita a contagem manual das hemácias.

Ao final, serão comparados os resultados do PRP fresco e resfriado sem a adição de Alginato e com o Alginato de sódio. Permitindo a análise a respeito da eficácia do método de conservação e se o mesmo acarretou maior perda de funcionalidade das plaquetas em comparação aos estudos já existentes.

Os resultados da contagem de plaquetas, leucócitos, hemácias e valor do pH, serão avaliados e analisados através do software Bioestat 5.3 em análise de variância (ANOVA), a análise será utilizada para comparar as médias dos parâmetros (plaquetas, leucócitos, hemácias e pH) das amostras controles e as

experimentais com o uso do alginato de sódio obtidas a partir do estudo. Para realizar a avaliação da morfologia plaquetária das amostras, será utilizado um método estatístico denominado teste qui-quadrado (χ^2), que é utilizado para avaliar a associação entre duas variáveis categóricas.

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abril/2023	Mai/2023
A	X				
B	X	X	X		
C		X	X		
D		X	X	X	
E			X	X	
F				X	
G				X	
H				X	X
I					X

Legenda: A (Escolha do tema); B (Complementação do Levantamento Bibliográfico/Revisão da Literatura); C (Confecção da introdução); D (Confecção dos materiais e métodos); E (Confecção do resumo); F (Envio do TCC para a correção da coordenadora); G (Envio para banca avaliadora); H (Confecção do Banner) I (Apresentação do banner);

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Thrall MA, Weiser G, Allison RW. Hematologia e bioquímica clínica veterinária. 2a ed. São Paulo: Roca; 2012.
2. Anitua E, Prado R, Sánchez M, Orive G. Platelet-Rich Plasma: Preparation and Formulation. Operative Techniques in Orthopaedics [Internet]. 2012 Março [cited 2023 Feb 2];22(1):25-32. DOI 10.1053.
3. Carmona, JU, Agüilles D, Climent F, Prades M. Autologous platelet concentrates as a treatment of horses with osteoarthritis: a preliminary pilot clinical study. *Journal of Equine Veterinary Science*. 2007 [cited 2023 Feb 2]; 27(4), 167-170. doi:10.1016/j.jevs.2007.02.007.
4. Reghini, MFS. Efeito do tratamento com plasma rico em plaquetas em éguas resistentes e susceptíveis à endometrite persistente após inseminação artificial. Botucatu, 2013 [acesso em 9 mar 2023]; 104 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu
5. Fantini P. Plasma rico em plaquetas: padronização em equídeos, criopreservação e efeito terapêutico na desmiste do ligamento supraespino de equinos. 2014 [acesso em 2 fev 2023].. 82 f. Requisito parcial para obtenção do título de Doutor. UFMG - Escola de Veterinária, Belo Horizonte, 2014.
6. Covizzi LG, Giese EC, Gomes E, Dekker RFH, Silva R. Imobilização de células microbianas e suas aplicações biotecnológicas. *Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas*, Londrina, 2007 [acesso em 9 mar 2023]. v.28. p. 143-160.
7. Lima DT. Efeito crioprotetor de lactose e glicose em células fúngicas imobilizadas em alginato de sódio como método de preservação de culturas. 2011 [acesso em 9 mar 2023]. 99 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Médica) – Faculdade Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.
8. Trabelsi I, Ayadi D, Bejar W, Bejar S, Chouayekh H, Ben Salah R. Effects of *Lactobacillus plantarum* immobilization in alginate coated with chitosan and gelatin on antibacterial activity. *Int J Biol Macromol*. 2014 Mar [cited 2023 Mar 9]; 64:84-9. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2013.11.031. Epub 2013 Dec 4. PMID: 24315948.
9. Duarte VG, Nobre DAC, Leite V dos SA, Jesus BGL, Tronto J, Macedo WR, Pinto FG. Qualidade de sementes de soja encapsuladas com alginato de sódio. *J. Eng. Exact Sci*. [Internet]. 16º de julho de 2018 [acesso em 22 mar 2023]; 4(3):0311-6. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/2526>
10. Santana, Larissa N. S. et. al. Estudo cinético da produção de etanol por *saccharomyces cerevisiae* imobilizado em alginato de sódio. In: VIII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica. 2009, Uberlândia. Anais... COBEQIC, Uberlândia, 2009.
11. Connor J, Currie LM, Allan H, Livesey SA. Recovery of in vitro functional activity

of platelet concentrates stored at 4 degrees C and treated with second-messenger effectors. *Transfusion*. 1996 Aug [cited 2023 Feb 11];36(8):691-8. doi: 10.1046/j.1537-2995.1996.36896374372.x. PMID: 8780663.

12. Handin R, Valeri CR. Improved Viability of Previously Frozen Platelets. *Blood* [Internet]. 1972 May 04 [cited 2023 Feb 2]; 40(4):509-513. DOI DOI:10.1182/blood.V40.4.509.509.

13. Handin R, Lux S, Stossel T. *Blood: Principles and Practice of Hematology*, Volume 1. 1st ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 2304 p. 1 vol. ISBN: 0781719933, 9780781719933.

14. Smith JC, Van Metre DC, Pendergrass P. Leukocytes in infectious diseases. In: WEISS, DJ.; WARDROP, KJ. *Schalm's veterinary hematology*. 6th ed. Iowa: Blackwell Publishing Ltd, 2010. p. 561-568.

15. Zimmermann, ALS. Desenvolvimento e avaliação de micropartículas contendo microrganismos viáveis utilizados como bioinseticida [tese de doutorado]. São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2001 [acesso em 3 mar 2023] doi:10.11606/T.9.2001.tde-09022015-103417

16. Bosch G, van Schie HT, de Groot MW, Cadby JA, van de Lest CH, Barneveld A, van Weeren PR. Effects of platelet-rich plasma on the quality of repair of mechanically induced core lesions in equine superficial digital flexor tendons: A placebo-controlled experimental study. *J Orthop Res*. 2010;28(2):211-217. doi:10.1002/jor.20968.

17. Geiger M, Lühn K, Farkas B, Wiltfang J. Platelet-rich plasma versus platelet-poor plasma in the management of chronic wounds. *Wound Repair Regen*. 2016;24(1):110-118. doi:10.1111/wrr.12372

18. Carmona JU, Prades M. Platelet-rich plasma therapy in joint injuries in sport horses: Preliminary results. *J Equine Vet Sci*. 2012;32(12):782-787. doi:10.1016/j.jevs.2012.01.009

19. Santos HP, Chagas JDR, Abreu APM, Moraes RFF, Roier ECR. Obtenção de plasma rico em plaquetas através de diferentes protocolos para uso na medicina equina [Trabalho de Conclusão de Curso]. [Internet]. 2022 [Acesso em 18 mar 2023]. 11s. Bacharelado em Medicina Veterinária.

20. Paulo EM, Assis SA, Santos VLCS. Polímeros constituídos por carboidratos utilizados no processo de microencapsulação de bactérias: uma revisão. *Sientibus Série Ciências Biológicas*. 2009 [acesso em 3 mar 2023]; v. 9. n. 4, p. 185- 191.

21. Górak M, Żyłańczyk-Duda E. Reductive activity of free and immobilized cells of cyanobacteria toward oxophosphonates-comparative study. *J Appl Phycol*. 2017 [cited 2023 Mar 9]; 29(1):245-253. doi: 10.1007/s10811-016-0952-y. Epub 2016 Sep 15. PMID: 28344389; PMCID: PMC5346130.

22. Cossina I. The cryoprotective potential of sodium alginate in the cryopreservation of ovarian tissue [dissertation]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, área de concentração em Produção Animal; 2020 [acesso em 22 mar 2023]. 89 p. Doutor em Zootecnia.

23. Gryshkov O, Hofmann N, Lauterboeck L, Pogozhykh D, Mueller T, Glasmacher B. Multipotent stromal cells derived from common marmoset *Callithrix jacchus* within alginate 3D environment: Effect of cryopreservation procedures. *Cryobiology*. 2015 Aug [cited 2023 Mar 9];71(1):103-11. doi: 10.1016/j.cryobiol.2015.05.001. Epub 2015 May 14. PMID: 25980899.

24. Bassini JC. Imobilização de células microbianas em esferas de alginato de cálcio e avaliação da viabilidade celular e estabilidade bioquímica em diferentes condições de armazenamento. 2018 [acesso em 22 mar 2023]. 75 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, PR, 2018.

25. Thu B, Bruheim P, Espevik T, Smidsrød O, Soon-Shiong P, Skjåk-Braek G. Alginate polycation microcapsules. I. Interaction between alginate and polycation. *Biomaterials*. 1996 May [cited 2023 Mar 9]; 17(10):1031-40. doi: 10.1016/0142-9612(96)84680-1. PMID: 8736740.

26. Stensvaag V, Furmanek T, Lønning K, Terzis AJ, Bjerkvig R, Visted T. Cryopreservation of alginate-encapsulated recombinant cells for antiangiogenic therapy. *Cell Transplant*. 2004 [cited 2023 Mar 22];13(1):35-44. doi: 10.3727/000000004772664879. PMID: 15040603.

15.6. Anexo 6: cartilha técnica informativa a respeito da produção de plasma rico em plaquetas para uso na medicina equina.

Pró-Reitoria de Saúde

Curso de Medicina Veterinária

Produção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na Medicina Equina

Vassouras, 2023

Pró-Reitoria de Saúde

Curso de Medicina Veterinária

Produção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina

Equipe de Pesquisa

Prof^ª.Dr^ª Erica Cristina Rocha Roier (Coordenadora)

Bolsista FAPERJ Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino

Processo número: 204.482/2022

DOI: 10.5281/zenodo.10708207

Vassouras, 2023

SUMÁRIO

1. Coleta do sangue.	5
2. Definição de PRP	7
3. Funcionamento e ação do PRP	8
4. Usos e indicações do PRP	9
5. Confeção de PRP	10
6. Protocolos de confecção do PRP	12
7. Conclusão	13
8. Referências Bibliográficas	14

Lista de Figuras

Figura 1. Algodão e álcool a 70% utilizados para limpeza antes da coleta	5
Figura 2. Limpeza da região da veia jugular com algodão e álcool a 70%	5
Figura 3. Venopunção jugular com auxílio do sistema Vacuntainer®	5
Figura 4. Esquema ilustrativo a respeito das principais lesões em equinos com indicações para o uso do PRP	5
Figura 5. Esquema ilustrativo a respeito do processo de confecção do plasma rico em plaquetas.....	5

1. COLETA DO SANGUE

A coleta sanguínea por venopunção jugular é um procedimento crucial e delicado para a obtenção de amostras de sangue em equinos. É importante considerar alguns elementos adicionais para garantir não apenas a qualidade da amostra, mas também o bem-estar do animal e a segurança do processo.

Para preparar o ambiente de coleta, assegure-se de criar uma área de trabalho bem iluminada, organizada e higienizada. Verifique a presença e a esterilidade de todos os materiais necessários para a coleta. Para a realização da coleta são necessários profissionais responsáveis e treinados para executar o procedimento com precisão e cuidado. Além disso, é crucial seguir as regulamentações éticas e legais que garantem o bem-estar e a saúde dos animais.

Ainda nesse viés, é importante que haja uma contenção adequada do equino para evitar incidentes durante o processo de coleta.

Para a realização da coleta do sangue é necessário a preparação do local com a limpeza da região a ser puncionada utilizando álcool 70% (Imagem 1 e Imagem 2) e a identificação clara da veia jugular com o auxílio do garrote para melhor visualização. Em seguida, com a veia jugular claramente identificada, insira suavemente a agulha do sistema BD Vacutainer® de 25x8mm. Certifique-se de manter um ângulo adequado e controlado para evitar danos à veia. A inserção suave e precisa da agulha é essencial para uma coleta eficaz e minimizar o desconforto para o animal. Após a inserção da agulha na veia, acople o tubo de coleta contendo citrato de sódio. O citrato de sódio é o anticoagulante preferencial quando se trata de preservar as plaquetas. Esse processo garante a coleta de sangue em um tubo apropriado, fundamental para a posterior centrifugação e confecção do plasma rico em plaquetas (PRP).

Figura 1. Algodão e álcool a 70% utilizados para limpeza antes da coleta. Fonte: Dra. Isabelle Abdo

Figura 2. Limpeza da região da veia jugular com algodão e álcool a 70%. Fonte: Dra. Isabelle Abdo

Figura 3. Venopunção jugular com auxílio do sistema Vacuntainer®. Fonte: Dra. Isabelle Abdo

Após a coleta, é essencial descartar adequadamente todos os materiais utilizados, como agulhas e sistemas de coleta, visando à biossegurança e à prevenção de acidentes. Registre de maneira detalhada os dados da coleta, incluindo a identificação do animal, datas, horários e quaisquer observações relevantes. Este registro preciso é fundamental para a rastreabilidade e qualidade da amostra e do procedimento

2. DEFINIÇÃO DE PRP

O plasma rico em plaquetas (PRP) equino é uma fração do sangue total do animal, notável pela sua composição rica em plaquetas, essenciais para uma série de processos biológicos. Originárias dos megacariócitos presentes na medula óssea, as plaquetas são fragmentos anucleados resultantes da maturação dessas células nucleadas. Seu papel principal abrange não apenas a hemostasia sanguínea, mas também a angiogênese, a cicatrização de tecidos e o suporte à imunidade inata do animal.

Além da presença crucial das plaquetas, o PRP equino se destaca pela abundância de fatores de crescimento, tais como o PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas), TGF- β (fator de crescimento transformador beta), VEGF (fator de crescimento vascular endotelial) e outros elementos bioativos. Esses fatores de crescimento são fundamentais para promover a cicatrização e a regeneração de tecidos, sendo responsáveis por desencadear processos celulares e moleculares que estimulam a reparação dos tecidos danificados.

Para que um plasma seja considerado como PRP, é essencial que contenha uma concentração significativamente maior de plaquetas em comparação com o sangue total do animal. Geralmente, a concentração mínima aceitável é de 300.000 plaquetas por microlitro (300.000 plaquetas/ μ L). Esta concentração elevada de plaquetas confere ao PRP equino as propriedades regenerativas e terapêuticas desejadas para aplicações em medicina veterinária, como na aceleração do processo de cicatrização de lesões musculoesqueléticas e em tratamentos para articulações e tendões.

3. FUNCIONAMENTO E AÇÃO DO PRP

O plasma rico em plaquetas equino possui diversas funções e possibilidades dentro do tratamento integrativo dos equinos. As aplicabilidades para o PRP vão desde processos cicatriciais e de controle da hemostasia, resposta imune e anti-inflamatória até o processo de estimulação à regeneração de tecidos lesados.

- **Hemostasia e Coagulação:** a regulação do processo homeostático é feita a partir do controle e regulação da coagulação e processos de adesão plaquetária, deste modo o organismo fica em estado de equilíbrio e não desenvolve processos hemorrágicos ou trombos.
- **Estímulo à Regeneração Tecidual:** os fatores de crescimento presentes no PRP têm um impacto direto na regeneração dos tecidos. Eles estimulam a proliferação celular, o crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese) e a produção de matriz extracelular, elementos essenciais para a formação de tecido cicatricial de qualidade.
- **Resposta Anti-inflamatória:** quando ativadas, as plaquetas liberam mediadores anti-inflamatórios que desempenham um papel crucial na modulação da resposta inflamatória. Esses mediadores atuam na redução da inflamação, controlando o dano tecidual e facilitando o processo de regeneração, resultando em uma recuperação mais rápida e eficaz de lesões musculoesqueléticas, articulares ou tendíneas.
- **Estímulo à Regeneração Tecidual:** Os fatores de crescimento presentes no PRP têm um impacto direto na regeneração dos tecidos. Eles estimulam a proliferação celular, o crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese) e a produção de matriz extracelular, elementos essenciais para a formação de tecido cicatricial de qualidade.

Essas propriedades do PRP tornam-no uma opção terapêutica valiosa para o tratamento de lesões em equinos. Seu uso promove a aceleração do processo de cicatrização, auxilia na regeneração do tecido e diminui o tempo de recuperação, especialmente em contextos esportivos e em atividades que demandam alto desempenho físico. Ao promover uma recuperação mais rápida e eficiente, o PRP pode permitir o retorno mais seguro e ágil do animal às suas atividades físicas habituais, beneficiando o desempenho e a saúde geral dos equinos.

4. USOS E INDICAÇÕES DO PRP

O PRP derivado do sangue de equinos é frequentemente utilizado na medicina veterinária para promover a recuperação de lesões musculoesqueléticas, tendíneas, articulares e feridas, acelerando o processo de cicatrização e auxiliando na regeneração de tecidos (Figura 1). A utilização terapêutica do PRP equino tem como objetivo aproveitar as propriedades de regeneração natural presentes nas plaquetas e nos fatores de crescimento para acelerar o processo de cicatrização e recuperação de lesões em cavalos.

Figura 4. Esquema ilustrativo a respeito das principais lesões em equinos com indicações para o uso do PRP. Fonte: Arquivo Pessoal.

As formas de aplicação do plasma rico em plaquetas, de modo geral, são feitas a partir da aplicação do PRP diretamente na região lesada (Tabela 1). Variando em volume para os locais de aplicação. A tabela abaixo descreve as principais lesões, forma de aplicação e volume de PRP utilizado para o tratamento de uma lesão.

Tabela 1. Lesões, Aplicações, Volume e Observações a respeito dos usos do PRP.

Lesão	Aplicação	Volume	Observações
Osteoarticulares	Intra Articular	2 a 5ml	Deve ser feita de modo asséptico a fim de evitar contaminação da cápsula articular
Tendíneas	Periféricamente ao tendão lesado	Variável	Deve ser feita de modo asséptico a fim de evitar contaminação.
Musculares	Intramuscular, diretamente no grupamento muscular lesado	Variável	O volume administrado deve ser compatível com o grupo muscular
Cutâneas	Diretamente na ferida ou em aspersão sobre a ferida	Variável	O volume administrado deve ser compatível com o local

5. CONFECÇÃO DE PRP

O PRP é produzido através de protocolos de centrifugação, onde existem diversos protocolos descritos em literatura, porém nenhum deles é dito ou entendido como protocolo padrão ouro. Para produção do plasma rico em plaquetas é necessário realizar uma primeira centrifugação, onde ocorrerá a separação do plasma na camada superior com uma concentração mais elevada de plaquetas, e a camada inferior, que era rica em glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Cerca de 50% da primeira porção da camada superior deve ser descartada e, em seguida, a segunda porção dessa camada deve ser aspirada usando uma pipeta Pasteur, incluindo a parte rica em leucócitos (capa leucocitária). O material referente a porção rica em plaquetas é transferido para outro tubo de vidro e submetido a uma segunda centrifugação. Após essa segunda centrifugação, aproximadamente 75% do líquido

superior (a parte com menos plaquetas) deve ser descartada, deixando apenas o plasma rico em plaquetas (PRP). Para os protocolos que possuem centrifugação tripla devemos realizar o descarte de aproximadamente 75% do líquido superior (porção com menos plaquetas) (Figura 2).

Ao final do processo, antes da contagem em câmara de Neubauer, há a formação de uma parte no fundo do recipiente contendo glóbulos vermelhos e plaquetas, essa porção deve ser misturada ao plasma, conforme descrito por Vendramin et al. (2009).

Figura 5. Esquema ilustrativo a respeito do processo de confecção do plasma rico em plaquetas.

Fonte: Arquivo Pessoal.

Vale lembrar que, existem diversos protocolos descritos em literatura, sendo assim, a velocidade e o tempo de centrifugação são variáveis que dependem do protocolo escolhido, porém, de forma simplória e geral, a produção do PRP respeita

o processo descrito acima para separação das porções ricas das porções pobres em plaquetas.

Existem vários fatores que influenciam na qualidade e na consistência do PRP. A variação nos protocolos de preparação, como diferentes velocidades, tempos e ciclos de centrifugação, juntamente com a escolha de dispositivos e meios de coleta e centrifugação, podem resultar em diferentes composições de PRP. A concentração de plaquetas no PRP pode variar de acordo com a finalidade terapêutica e as características do paciente. Certas aplicações clínicas podem demandar concentrações mais elevadas, enquanto outras podem requerer níveis mais baixos para otimizar os resultados.

O armazenamento do PRP é crítico para a preservação de suas propriedades. Estratégias de conservação, como refrigeração ou congelamento, são empregadas para manter a viabilidade e a estabilidade dos fatores de crescimento presentes no PRP.

6. PROTOCOLOS DE CONFECÇÃO DO PRP

A literatura descreve uma série de protocolos de produção de PRP, onde cada protocolo é descrito por um autor diferente e atinge concentrações plaquetárias diferentes. Sendo assim, é possível utilizar uma gama de dados para que se estipule um protocolo próprio e de boas concentrações plaquetárias. Um dos protocolos elaborados recentemente prevê uma sequência de centrifugação tripla, onde a primeira deve ser realizada em velocidade de 100G durante 5 minutos. Finalizada a primeira é feita a separação da porção rica em plaquetas, essa amostra é levada para a segunda centrifugação em velocidade de 175G durante 5 minutos. Por fim, realiza-se a separação, novamente, da porção rica em plaquetas e faz-se uma terceira centrifugação em velocidade de 325G durante 5 minutos. Dessa forma, ao descartar 50% do sobrenadante da amostra, teremos um plasma rico em plaquetas com concentrações plaquetárias próximas a 660×10^3 quando avaliada em câmara de Neubauer.

Tabela 2. Período Entre Centrifugações (PEC), Força, Tempo de centrifugação dos protocolos que foram utilizados no experimento e Concentração plaquetária.

	Primeira centrifugação			Segunda centrifugação			Terceira centrifugação			[]PLT/MC x10 ³
	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	
Protocolo	100	5	5	175	5	5	325	5	5	660

7. CONCLUSÃO

A cartilha tem como objetivo final promover o maior entendimento acerca da produção, usos e aplicabilidades do plasma rico em plaquetas na medicina equina. Além disso, o material escrito de forma clara e objetiva torna o entendimento mais fácil e simples, fazendo com que seja um material acessível aos criadores e médicos veterinários, principalmente, da área equina. Espera-se que o material incentive o uso do PRP e torne-o cada vez mais comum e rotineiro o uso dentro da medicina veterinária.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aleixo, G.A.S., et al. "Comparação Entre Dois Protocolos Para Obtenção de Plasma Rico Em Plaquetas, Em Cães." *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária E Zootecnia*, vol. 63, no. 3, June 2011, pp. 567–573, 10.1590/s0102-09352011000300005.

Anitua, E.; Prado, R.; Sánchez, M. et al. Platelet-Rich Plasma: Preparation and Formulation. *Operative Techniques in Orthopaedics*, v.22, p.25-32, 2012.

Argüelles, D., et al. "Evaluation of Single and Double Centrifugation Tube Methods for Concentrating Equine Platelets." *Research in Veterinary Science*, vol. 81, no. 2, Oct. 2006, pp. 237–245, 10.1016/j.rvsc.2005.12.008.

Fantini, P. Plasma rico em plaquetas: padronização em equídeos, criopreservação e efeito terapêutico na desmíte do ligamento supraespinhoso de equinos. 2014. 82 f. Requisito parcial para obtenção do título de Doutor. UFMG - Escola de Veterinária, Belo Horizonte, 2014.

Geburek et al. *BMC Veterinary Research* (2016) 12:191 DOI 10.1186/s12917-016-0826-1

JAVMA, Vol 243, No. 1, July 1, 2013

Kaux, J.-F., & Emonds-Alt, T. (2017). The use of platelet-rich plasma to treat chronic tendinopathies: A technical analysis. *Platelets*, 29(3), 213–227. doi:10.1080/09537104.2017.1336211

Masi, E. C. D. J. D., Campos, A. C. L., Masi, F. D. J. D., Ratti, M. A. S., Shin Ike, I., & Masi, R. D. J. D.. (2016). The influence of growth factors on skin wound healing in rats. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 82(5), 512–521. <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.09.011>

Mishra A., Woodall J. & Vieira A. 2009. Treatment of tendon and muscle using platelet rich plasma. *Clin. Sports Med.* 28:113-125.